

strö

SÅ SKAPADES PROGRAMKONCEPTET

ELISABETH MORNEY
SVENSKA YLE

Detta projekt är beställt av Svenska YLE/Annika Nyberg-Frankenhauser och Jens Berg.
Producerat i samarbete med Svenska YLE, MediaCity och Jokowski.

HISTORIK

Elisabeth Morney/Svenska YLE

FORMATANALYS

Simon Staffans/MediaCity

Anders Wiik/MediaCity

PUBLIKFORSKNING

Jonas Forth/MediaCity

Joachim Majors/MediaCity

Annika Wiklund-Engblom/MediaCity

PROJEKTLEDNING MEDIACITY

Yvonne Backholm

LAYOUT

John Stark/Svenska YLE

ÖVERGRIPANDE PROJEKTLEDNING

Johanna Stenback/Jokowski

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

FÖRORD.....	5
1. IDÉN.....	6
2. FÖRANKRINGEN HOS LEDNINGEN – VARFÖR BLEV DET JA?.....	8
Grönt ljus.....	9
3. FÖRUTSÄTTNINGAR, STRUKTUR OCH EKONOMI.....	11
Fastighet sökes.....	12
Varför ett hus och inte en studio?.....	13
Ärendet till ledningen på bolagsnivå.....	14
Lätt eller tung teknik?.....	15
4. KONKRETISERING, SKAFFANDE AV FASTIGHET OCH TEKNIK.....	18
Fastigheten.....	18
Hyresavtalet.....	18
Renoveringen.....	19
Tekniken – en kreativ process.....	21
Nyttillverkade kameror.....	22
Övriga lösningar.....	22
Ljudet.....	23
Slimmat produktionsteam.....	24
Fotografen Esa Saaris tankar om belysningen.....	25
Sammanfattning.....	27
5. INNEHÅLL – FRÅN IDÉ TILL GENOMFÖRANDE.....	29
Idéprocessen 1999–2001.....	29
Konceptutvecklingskonsult.....	34
Konkretiseringen av idén hösten 2001.....	35
Scenografin.....	38
Inspelningsrummen.....	39
Utförandet och förverkligandet av idén våren 2002.....	42
Programledarskapet.....	43
tv-programmets namn blir <i>Strömsö</i>	45
Verkstad, hobby och kök.....	46
Kläderna och makeupen.....	47
Bildspråk.....	49
Redigering.....	51
Webbsidorna.....	55
Första sändningen.....	57
6. HUR GICK DET SEN – PRODUKTUTVECKLING.....	58
Reportage.....	59
Scenografi.....	61
Övrig utveckling.....	62

7. KONKLUSION.....	65
Elementen i konceptutvecklingen.....	66
Arbetsmetoden.....	67
För mycket eller för lite tid.....	69
Var det värt investeringen?.....	70
8. SAMMANFATTNING.....	72
KÄLLFÖRTECKNING.....	74

BILAGOR

STEFAN JANSSON: RAPPORT OM DET GRÖNA HUSET

MEDIACITY: FORMATANALYS AV PROGRAMKONCEPTET STRÖMSÖ

MEDIACITY: STRÖMSÖ, EN ANALYS AV FORMATET (WEBBSTUDIE)

MEDIACITY: STRÖMSÖ – FOKUSGRUPPER

MEDIACITY: STRÖMSÖ FOKUSGRUPPSTUDIE 1

MEDIACITY: STRÖMSÖ FOKUSGRUPPSTUDIE 2

MEDIACITY: STRÖMSÖ FOKUSGRUPPSTUDIE 3

MEDIACITY: ANALYS AV PROGRAMMET STRÖMSÖ – PROJEKTPLAN

FÖRORD

Då jag har intervjuat dem som var med och skapade *Strömsö* har jag blivit förvånad över vilken stor satsning det verkligen var. Och då har jag ändå själv varit med på ett hörn och utvecklat innehållet. Sett ur ett YLE-perspektiv kan man säga att aldrig förr har det byggts en studio med så lätt teknik för en tung produktion som den på *Strömsö*. Aldrig förr har det investerats i teknik öronmärkt för program som FST (Finlands Svenska Television) producerar. Programplanerna var så innovativa och betydande att de diskuterades till och med i ledningsgruppen på bolagsnivå. Att FST:s ledning fick YLE att göra dessa investeringar är en bedrift; att hyra ett hus av Vasa stad med ett långtidskontrakt, rusta upp det och anlägga en studio då Vasa stad inte ens ägde huset då tanken kom på tal. Hur är det möjligt att alla tog till sig idén och ville förverkliga den? Varför blev det den publikframgång som det blev?

Det här är ett samarbete med MediaCity vid Åbo Akademi som gör en publikundersökning. Den strävar efter att svara på hur det kommer sig att tv-programmet går så väl hem hos publiken. MediaCity har även forskat i formatet. Vad är det duplicerbara i *Strömsö*? Det är något som programmakarna själva behöver hålla i minnet för att föra över till nya medarbetare, men det kan också vara intressant för dem som vill plocka russin ur kakan för nya och kommande koncept.

Min andel är att försöka beskriva hur tv-konceptet *Strömsö* blev till. Mycket är allmängiltigt som vana konceptmakare kommer att känna igen och som nya kanske kan ta till sig. Det ska finnas en idé. Den ska få stöd, tid och resurser, alltså förutsättningar att genomföras. Den ska konkretiseras och slutligen förverkligas. Hur det här gjordes då *Strömsö* kom till ska de kommande kapitlen försöka svara på.

Elisabeth Morney

FOTNOT

Under den tid som *Strömsö* har planerats och producerats har YLE genomgått flera organisationsförändringar. Då idén till *Strömsö* föddes hette den finlandssvenska kanalen FST (Finlands svenska television). Den digitala kanalen kom att heta YLE/FST; därför att kanalplats 5 reserverades för den finlandssvenska kanalen. I organisationsförändringen 2007 blev Svenska YLE benämningen på hela den svenskspråkiga verksamheten inom YLE.

I IDÉN

En novembermorgon 1998 samlades tre kolleger, Stefan Jansson, Christina Turunen (senare Staffans) och undertecknad Elisabeth Morney, till ett frukostmöte för att tycka till om programtablån för 2000. Digital-tv står för dörren och gruppen ska ge förslag på hur den tycker att typveckan ska se ut då vi ger oss in i det nya årtusendet. Den här gruppen var inte tillsatt av någon utan det var ett gäng kolleger som tillsammans ville fundera över ett allmänt upprop, ett mejl som hade kommit från ledningen.

*från vänster: Stefan Jansson,
Elisabeth Morney, Christina Staffans*

Mina kolleger kommer ihåg att vi tyckte att utbudet inte var särskilt spännande. Det fanns inte någonting nytt att sätta på primetime. Hellre än att stuva om i den befintliga tablån började vi fundera på vad vi skulle ha lust att se. Vad skulle vi ha lust att göra? Vad gör oss lustfyllda överhuvudtaget?

Ganska snabbt blev det tal om hemmet, familjen och fritiden, vad vi skulle vilja fylla fritiden med. Det var både vila och aktiviteter, umgänge, skoj och galenskap, filosofiska samtal och hobbyverksamhet. Det kändes som ett spår som inspirerade. Om man skulle göra det till ett tv-program var ska man göra det? Studio känns så artificiellt. Vi ville ut i miljöer som är inspirerande, vilsamma och som andas äkthet.

I den bästa av världar ska det också vara lustfyllt att göra programmet. Det är viktigt att teamet fungerar. Det inbegriper också tekniken. För att få ett optimalt resultat ville vi åtminstone ha en fotograf och en klippare knutna till teamet.

Jag kom att tänka på ett norskt barnprogram *Huset med det rare i* som jag hade besökt 1994 då jag var projektledare för det samnordiska barndramautbytet *En god historia*. Huset som programmet spelades in i var en gammal herrskapsvillan med en stor trädgård mitt i Oslo. Jag kom ihåg att de som jobbade med programmet skröt på hur bra det var att hela redaktionen med egen fotograf jobbade helt och hållet utifrån huset. De skröt också på hur många nya idéer och lösningar som uppkom av att alla fanns på samma ställe som man spelade in programmet på.

Det här kunde vår grupp omfatta. Vi längtade efter att arbeta i en miljö där den tekniska och redaktionella personalen var ett och där alla strävade mot samma mål och bidrog med initiativ och idéer. YLE är ett

stort bolag och den kultur som därtills förhärskat var att teknik och redaktion var som människor i skilda länder som reste till varandra då det drog ihop sig till inspelning eller redigering. Vi längtade efter en mera kreativ miljö.

Vi började spåna hur ett sådant program skulle se ut om man kunde ha ett hus att tillgå. Det började bubbla av idéer. I köket gör man naturligtvis mat, i biblioteket talar man filosofi, i badrummet handlar det om hälsa och kroppsvård och i källaren har man vinprovning. Ute finns en trädgård. I uthuset finns verkstad och garage. Vid stranden finns båthus och bastu. Alla blev riktigt upprymda. Utan en aning om var det skulle finnas ett sådant hus med alla dessa möjligheter kunde vi inte ens drömma om att allt skulle gå i uppfyllelse. Vi tyckte ändå att idén var

så kittlande att vi beslöt att Stefan, som hade den mesta erfarenheten och kontakten till ledningen i Helsingfors, skulle framföra idén till programchefen Ingegerd Pesonen för att se om det var någonting att jobba vidare på. Det här blev startskottet för en nästan fyraårig programutvecklingsprocess som ledde till tv-långköraren, livsstilsprogrammet *Strömsö*. År 1998 gick projektet under arbetsnamnet *Det gröna huset på slätten* och så hette det ända fram till vårvintern 2002, då det fick namnet *Strömsö*.

Strandbastun

2 FÖRANKRINGEN HOS LEDNINGEN – VARFÖR BLEV DET JA?

En idé kan födas av ett behov, av en erfarenhet eller genom en beställning. I fallet med *Strömsö* så var det nog en blandning av allt det här. Ur ledningens perspektiv fanns det ett behov av en ny långkörare om/då FST skulle få en egen kanal. Ända sedan mitten av 1970-talet hade det varit tal om en finlandssvensk TV-kanal. Digitaliseringen gjorde den möjlig.

Att digitaliseringen blev aktuell vid millennieskiftet är en direkt påföljd av datoranvändningen. På 1990-talet blev datorerna allmänna och teknikvisionärer talade om TV-on-demand och hur datorn och TV:n kommer att integreras i en nära framtid. För att uppnå det här måste man byta ut det analoga sändningssystemet mot ett digitalt och det var dyrt. Men det var också något som skulle ske globalt så det var bara att hänga med. YLE beslöt att sälja det markbunda (terrestra) distributionsnätet till Digita Oy som fick stå för initialkostnaderna för det nya digitalnätet. På så sätt fick YLE pengar att satsa på programutbudet i stället.

I juni 1999 blev det klart att FST får en egen kanal. Det blev klart i samband med att det bestämdes hurudant kanalknippe (multiplex) YLE får i den digitala distributionen. Hittills hade FST sänt svenskspåkiga program insprängt i det finskspråkiga utbudet på YLES kanaler 1 och 2. Så var det ända fram till augusti 2007 då den analoga sändningen släcktes. Det var mycket svårt att skapa en profil i en så splittrad utgivning. Men nu skulle det bli ett helkvällsutbud och nu skulle den nya kanalen fyllas med program.

Att FST skulle få en egen kanal visste programchef Ingegerd Pesonen nästan med säkerhet redan 1998. Hon satt med som FST:s representant i YLES arbetsgrupp för digitaliseringen. Den hösten skickade hon e-post med en uppmaning till alla som jobbade med TV på finlandssvenska att komma in med nya programidéer. Hon skickade också ut typveckan för 2000 till allas beskådande för att få åsikter om tablån och programutbudet. Det var den tablån som Stefan, Christina och jag samlades runt den där novembermorgonen 1998.

Det som förvånar mig är hur snabbt projektet tog fart och fick grönt ljus för att utvecklas. Redan i december 1998 skickade Stefan Jansson in ett programförslag som vi båda hade jobbat med och i januari 1999 var innehållsutvecklingen i full gång med en utökad grupp människor. I Helsingfors diskuterade Ingegerd Pesonen förslaget med programdirektören Leif Jakobsson och liksom andra programförslag togs det upp på möten med alla redaktionschefer. FST:s chef i Vasa Bengt Klemets blev involverad i administrationen och produktionsplanerare Ralf Kevin satte igång med att leta efter hus.

Ingegerd Pesonen
PROGRAMCHEF, FST

GRÖNT LJUS

Att det blev grönt ljus att utveckla det förslag som Stefan Jansson lämnat in beror på flera saker. Programdirektören Leif Jakobsson säger att man efterlyste volym och det här var en långkörare. I det ursprungliga förslaget skulle programmet vara en timme långt och sändas varje vecka hela året. Det som dittills hade gett volym i det finlandssvenska utbudet var nyheter, sport och barnprogram. De här genrererna fick också mycket utrymme och bättre sändningstider i den nya kanalen. Bland annat förenhetligades barn-TV-utbudet i BUU-klubben som fick en egen slot. Nyhetssändningarna blev fler och fick nya tider, bl.a. en huvudsändning klockan 20.00.

Leif Jakobsson
PROGRAMDIREKTÖR,
FST 1997-2002

Volymen fyller också funktionen för igenkänning.

– Att bygga ett varumärke är viktigt inte bara för kommersiella produktionsbolag utan också för public service, säger Jakobsson. Det är viktigt med fasta hållpunkter. Det krävs åtminstone 20-30 sändningsveckor om året för att ett program ska få en tydlighet. Möjligen kan man dela upp en serie på 12 plus 12 program per säsong, säger han. Man måste ha tydliga signalprogram, flaggskepp, för det är de här programmen som sticker ut och syns.

Det som också föll i god jord var att programmet riktade sig till vuxna eftersom det inte fanns så många långkörare för vuxna. Det mångåriga caféprogrammet *Villa Wasa* hade just lagts ner och Pesonen såg att det här förslaget var bredare och innehöll flera bitar.

Dessutom var livsstilsgenren ny på FST.

– Visst fanns det redan någonting av det, en del kortare serier med matprogram och trädgårdsprogram, men tilltalet var ofta mer pedagogiskt än underhållande och sensuellt, säger Pesonen.

Programdirektör Leif Jakobsson bjöd in programutvecklare Markus Sterky från produktionsbolaget Mastiff Media för att tala om livsstilstrenden i världen på ett faktagseminarium i Helsingfors. Sterky, som idag är utbudsstrateg på SVT, berättade om livsstilsprogram som 90-talets nya trend i västvärlden. Familj och fritid blev satta i fokus. Hantverk blev värdefullt. Det här var en motreaktion till den urbaniserade karriärtrenden som var typisk för 80-talet. Utan att egentligen vara så trendmedvetna hade idégruppen i Vasa trampat på en nerv i tiden bara genom att lyssna till sitt eget engagemang.

En annan faktor som positivt spelade in var att idén kom från Vasa. Sedan 1980-talet hade FST:s dåvarande ledning med programdirektör Joan Harms och direktören för Svenska verksamheten Bengt Bergman i spetsen gått in för att förstärka den regionala närvaron. Och som

resurschefen Jan-Anders Söderholm säger, om man ska ha program från en region ska de göras i regionen av lokala proffs. Faktum är att redan på 1970-talet fanns det en idé om en egen finlandssvensk tv-kanal. Men då rann diskussionen ut i sanden. På 1980-talet blev det ekonomiskt bättre tider då FST:s ledning efter ett hårt arbete lyckades få ett tillskott i budgeten från det sk. "statspaketet". Det var pengar direkt från statens budget, öronmärkta för att förstärka finlandssvenska tv-program. För de här pengarna bildade FST en barn-tv-redaktion i Vasa 1986. Pengarna räckte också till att starta upp en idrottsredaktion i Helsingfors, som kom att göra långköraren *Sportmagasinet*, samt att till att utöka aktualitetsprogrammen. Dessutom ökade textningen av svenskspråkiga program till finska.

I slutet av 1990-talet hade alltså barn-tv-redaktionen funnits i Vasa i nästan 15 år och följaktligen fanns det professionellt kunnande, erfarenhet och en beredskap både inom teknisk och redaktionell verksamhet i Vasa. Och det här ville ledningen i Helsingfors dra nytta av och bygga vidare på. Ledningen önskade också förstärka den svenskspråkiga tv-verksamheten i Åbo, men så långt räckte de nya "digipengarna" inte.

Förutom alla dessa bakgrundsfaktorer säger Pesonen att idégruppens entusiasm och engagemang och det förtroendekapital som gruppens ledare Stefan Jansson hade hos ledningen också spelade stor roll.

Jan-Anders Söderholm
RESURSCHEF, FST 1966-2005

Varför blev det ja?

- ✓ Den nya digitalkanalen behövde volym och nytt innehåll
- ✓ Livsstil var en ny genre på FST
- ✓ Produktionsorten Vasa har proffsigt kunnande och stärker den regionala närvaron
- ✓ Teamet var entusiastiskt och hade en ledare med förtroendekapital

3 FÖRUTSÄTTNINGAR, STRUKTUR OCH EKONOMI

Idén föll alltså i god jord, och redan i januari 1999 var planeringen av projektet och av innehållet i full gång med en förstärkt grupp. I egenskap av chef för FST i Vasa satt Bengt Klemets med på idégruppens möten ibland. Till Klemets uppgifter hörde att vara språkrör för alla FST-projekt i Vasa och han deltog i ledningsgruppens möten i Helsingfors så gott som varje vecka. Man kan säga att hans positiva inställning var betydelsefull för projektet för att han kunde påverka opinionen i Helsingfors.

– Men den kreativa processen vad gäller själva innehållet var jag inte med om att skapa, säger Klemets om sin insats.

Klemets var också politiker i Kristinestad och kände via det här uppdraget personligen politiker i Vasa stad vilket kom att ha betydelse då kontakterna med Vasa stad skulle skapas i förhandlingarna om Strömsöfastigheten.

Stefan Jansson utsågs som koordinator för projektet under våren 1999. Han gjorde upp en plan i januari och utgående från den skulle det göras upp en budget för projektet i april. Tanken var att man skulle hitta ett hus, att det skulle vara klart 2000 och att sändningsstarten skulle vara hösten 2001. Sändningsstarten drog ut till hösten 2002 på grund av fastighetens och teknikanskaffningarnas storlek.

Det grundades en ”digigrupp” i Vasa bestående av Bengt Klemets (ordf.), Stefan Jansson (projektkoordinator), Christina Staffans, Matias Jungar och undertecknad Elisabeth Morney. Gruppens medlemmar arbetade på olika redaktioner i Vasa och hade olika chefer. Därför måste det också skapas förutsättningar för gruppen att träffas, att ha mandat, att bli organiserade under en chef. Därför ville gruppen ha ett officiellt beslut att projektet kan planeras över redaktionsgränserna i Vasa, ett beslut som omfattades av alla berörda parter: Leif Jakobsson, Ingegerd Pesonen, Jan-Anders Söderholm, faktaproducenten Caterina Stenius, producenten för barnprogram Monica Vikström-Jokela och genrechefen för faktaprogram Jenny Westerberg. I förlängningen kom det här att leda till att en ny genre skapades i följande organisationsreform år 2000, nämligen genren *Vardagsfakta*, dit hela projektet kom att höra.

FOTNOT

En stor organisationsreform gjordes 2000 då linjeorganisationen ersattes med programsektorena nyheter, fakta, fiktion och import. Faktasektorn leddes av Mary Gestvin (2001–2003). Därefter Mika Kosunen (2004–2005) och efter honom Henrik Lindberg (2005–2007), som senare kom att bli producent för tv-magasinet *Min morgon*.

FASTIGHET SÖKES

I den rapport som Stefan Jansson skrev till FST:s ledning i Helsingfors i januari 1999 gavs det fyra alternativ på hur man kunde gå till väga med huset. 1) Huset hyrs, 2) huset köps, 3) huset flyttas och 4) huset byggs. Jansson föredrog själv hyresalternativet och i andra hand att huset köps.

Produktionsplanerare för FST i Vasa 1999 var Ralf Kevin och han fick i uppdrag att börja leta efter ett lämpligt hus. Redan i februari hittades det första huset – en bondgård som var till salu i Höstves utanför Vasa. Men den var inte lämplig på grund av flera orsaker. Gården låg för nära flygplatsen, den hade inte tillgång till havet och omgivningarna var inte lämpliga. Men framför allt konstaterades att det inte är ändamålsenligt att köpa ett hus, eftersom det kommer att genomgå så mycket förändringar att det kan orsaka stora kostnader att få det i säljbart skick igen. Av samma orsaker var det inte heller bra att hyra ett privat hus. Man ville hitta ett hus som låg nära staden, för att inte arbetsresorna skulle bli så långa och då fanns det inte så många alternativ.

Det diskuterades vilka hus Vasa stad hade att erbjuda. Sandviksvillan i Vasa hade varit inspelningsplats för caféprogrammet *Villa Wasa*, men den hade inga uthus och låg mycket nära motorvägen. Herrgården i Grönvik hade varit påtänkt för en julkalender, men det huset renoverades nu för privat bruk. Sedan fanns det en 150 år gammal herrgårdsvilla i Västervik, nämligen Strömsö. Den skulle kunna vara perfekt förutom att den var i väldigt dåligt skick och framförallt att den inte ens ägdes av till Vasa stad. Den var i grannkommunen Korsholms ägo.

Stefan Jansson kommer ihåg att det ordnades ett kort möte med Vasa stads näringslivsdirektör Jorma J Pitkämäki på restaurang Fondis i Vasa där även Bengt Klemets och Ralf Kevin var med. Under mötet informerade YLE om sina planer och frågade om Vasa stad har något hus att erbjuda eller om de känner till något lämpligt hus. Någon dag senare ringde stadsdirektör Seppo Sanaksenaho upp Klemets och frågade om YLE var intresserat av att hyra Strömsö. Det var så som diskussionen öppnades.

Programdirektör Leif Jakobsson hade ett gott öga till Strömsö där han hade vistats som barn och insisterade på att det var just det huset som behövdes för produktionen. Jakobsson tyckte att huset var lagom anonymt så att det kunde passa in i vilken landsända som helst. Dessutom tyckte han att huset hade en tillräckligt stor glamourfaktor för att det skulle göra sig bra på tv. Det ledde till att när direktören för Svenska verksamheten

Ann Sandelin och ekonom Sture Engström besökte Vasa i november 1999, plumsade de i blöt snö med lågklackade skor för att inspektera den orenoverade sommarvillan tillsammans med Bengt Klemets och Ralf Kevin. I december presenterade Bengt Klemets för idégruppen att huset är funnet, förhandlingarna ska inledas och att vi ska be om ett hyresavtal. Följande år kom de officiella förhandlingarna igång med Vasa stad och Korsholms kommun.

VARFÖR ETT HUS OCH INTE EN STUDIO?

Då vi som satt i idégruppen kom på idén till det blivande *Strömsö* var det just huset som inspirerade oss. Visserligen kan man tänka sig ett fiktivt hus och göra det i studio, men då blir det på bekostnad av äktheten. Dessutom märkte vi att både vi och andra som hörde om projektet blev inspirerade av att tänka sig ett riktigt hus med alla dess möjligheter. Ett annat av argumenten var att om man ska göra något nytt och spännande så ska man göra det på något annat sätt än man har gjort hittills. Riva murar och bygga upp på nytt. Vi ville att produktionssättet skulle vara så effektivt som möjligt och vi ville uppnå bästa möjliga synergi i arbetsgruppen och det trodde vi att vi skulle uppnå om redaktionen och teknikerna skulle vistas på samma ställe som själva inspelningsplatsen. Men det är förståeligt att det här diskuterades i chefskorridorerna ett bra tag.

Vasa hade en tv-studio som behövde bemannas. Just vid den tidpunkten, i slutet av 90-talet, gjordes det rätt mycket studioproduktioner i Vasa. Helt logistiskt skulle det ha varit dyrt och bökigt att i en studio göra ett veckomagasin som skall byggas upp och rivas ner mitt i en annan produktion. Dessutom består *Strömsö* av så många delar att det skulle uppta inspelningsutrymmen nästan varje dag i veckan. Strömsöproduktionen skulle helt enkelt ha blockerat studion för annan produktion. Idén byggde också på att man skulle kunna utvidga området och bygga till, om man hade ett riktigt hus till förfogande. Ytterligare konstaterade resurschef Jan-Anders Söderholm att en studioproduktion skulle generera en stor mängd dekor som ska rivas och bevaras i utrymmen som inte fanns. Nästan hälften av årshyran sparas in genom att slippa bygga dekor.

Varför ett hus?

- ✓ Innovativt produktionssätt
- ✓ Äkta
- ✓ Kunna utvidga området och bygga till
- ✓ Produktionen skulle ha blockerat studion i Brändö
- ✓ Billigare med ett hus än att bygga scenografidekor i studio

ÄRENDET TILL LEDNINGSGRUPPEN PÅ BOLAGSNIVÅ

Processen gick framåt på två fronter, dels i Vasa och dels i Helsingfors. I Vasa pågick arbetet med att hitta på innehållet för konceptet och i Helsingfors gällde det att komma på hur konceptet skulle få stöd av YLES ledning, att hitta de resurser som behövdes för att stöda det som pågick i Vasa.

Det som är anmärkningsvärt är att projektet var så stort att ärendet togs upp av ledningen på bolagsnivå 1999. Det var ju inte bara fastigheten det gällde. Den skulle ju fyllas med teknik också. En sommarvilla från mitten av 1800-talet skulle förvandlas till en miljö för TV-verksamhet i den digitala åldern. Det hade inte hänt tidigare att YLE hade satsat resurser exklusivt på program som skulle produceras för FST.

– Det var rätt tuffa resonemang som fördes runt pengarna, säger Söderholm. Vi hänvisade till tidigare lyckade programkoncept som FST hade skapat tex. *Söndagsöppet* och *Sportmagasinet*, och att vi måste vara närvarande i Vasa på ett trovärdigt sätt.

VD för YLE under den här tiden var Arne Wessberg. Hans minnesbild är att det på bolagsnivå inte spelade så stor roll på vilken ort programmet gjordes.

– Det som var mera intressant var att undersöka hur mycket television man kan göra för pengarna, säger Wessberg. Det var intressant att se vad som kan göras då man kommer bort från YLES normala produktionsverksamhet och bygger upp en produktionsenhet från noll. Jag tyckte om att man sökte ett annat sätt att vara på i televisionen, alltså tonen i programmet, liksom försöket till nytänkande.

Ett vägande argument var att en viss ökad volym med tillhörande resurser skulle produceras i den nya digitalkanalen. Tanken var att sändningstiden skulle fördubblas. Ann Sandelin, direktör för YLES svenska verksamhet, lyfter fram livsstilsprogram som ett annat vägande argument.

– Själva begreppet livsstilsprogram kom in i YLES diskussioner via *Strömsö*, säger Sandelin. Det var något som tillförde YLES programkarta en ny genre.

Sandelin kommer ihåg att det var många diskussioner om fastigheten och vilken typ av teknik det skulle vara.

– När *Strömsö* väl var ett fullbordat faktum 2002 var det en revolutionerande sak för YLE. *Strömsö* blev juvelen i kronan som man gärna visar upp, säger Sandelin. Jag har haft många delegationer på besök där, som till exempel förvaltningsrådet.

Ledningens motiv

- ✓ Hur mycket tv får man för pengarna
- ✓ Innovativ produktionsenhet utanför YLE
- ✓ Livsstil ny genre inom YLE

LÄTT ELLER TUNG TEKNIK?

När ärendet föredrogs i ledningsgruppen delades budgeten i två delar: A) pengar för programverksamheten som FST:s ledning kunde fördela och B) pengar för teknik och investeringar som fanns inom tekniken. De regionala produktionsresurserna hörde till det nyligen omorganiserade TVTP där driftschef Hannu Kousa ansvarade för investeringarna. Han tyckte att förhandlingarna gick raskt framåt och konstaterar att det spelade en viktig roll att idén om innehållet var så tydlig och att timpriset låg under medeltalet för den typens program. Tanken var att det skulle sändas program en timme per vecka. Det ingick också i planerna att återanvända inspelat material och göra ompaketerade program som kunde sändas under lågsäsong som en slags repris blandat med nya delar.

Centrala aktörer i de diskussioner som föregick teknikanskaffningarna var Jan-Anders Söderholm (beställarens representant) och hans högra hand i Vasa, Ralf Kevin, driftschefen Hannu Kousa från TVTP (TV-tuotantopalvelu), projektledaren från YLE Tekniikka Raimo Sarkola och Jouni Assila som var Vasateknikens chef. Naturligtvis fanns Stefan Jansson med i innehållsdiskussionerna. Redan 1999 funderades det på hurudan teknik det skulle vara. I slutet av 2000 då renoveringen av Strömsöfastigheten hade påbörjats beslöts det att bilda en teknisk planeringsgrupp med Raimo Sarkola från TEKE (Tekniikan kehityskeskus) som projektledare.

Det diskuterades om tekniken skulle vara lätt eller tung, om man skulle ha en studio med fasta kameror, regibord och fast belysning eller om man skulle regissera från en bil de dagar man behöver ha flera kameror. Alternativt kunde allt göras med "ENG", alltså en-kamera produktion. Eftersom budgeten var för liten för en traditionell studio med beta-teknik fick man utgå från att hitta nya kreativa lösningar. Hannu Kousa berättar att man diskuterade att använda Vasas OB-bilar (outside broadcasting-bilar) som bland annat har utrustning för flerkamera-produktion de dagar man behövde flera kameror.

- Vi övergav den här tanken eftersom arbetsförhållandena skulle bli så besvärliga på vintern med kyla och kallt drag och att vara tvungen att springa lättklädd över en gård, säger Kousa som räknade med att flera kameror kunde behövas flera dagar i veckan.

Jan-Anders Söderholm minns att YLES ingenjörer som skulle bygga upp studion knappt trodde sina öron då de fick höra budgetsumman. De hade just totalrenoverat en studio i Helsingfors för 60 miljoner mark. De var vana med traditionell betateknik och nu skulle de bygga en helt ny studio i ett nytt hus för bara dryga 2 miljoner mark, det vill säga cirka 400 000 euro.

Raka motsatsen till YLES tekniktraditioner var FST:s utvecklingschef Erik Bäckmans vision om lätta DV-kameror där redaktörerna själva bearbetar materialet i hög grad. Resurschef Jan-Anders Söderholm beskriver sin insats som att ”föra gerillakrig på verkstadsgolvet”. Det var mycket lobbande i korridorerna.

Uttrycket ”lätt teknik” antydde om att den skulle vara billigare, rörligare och snabbare än den tunga tekniken. Under 1990-talet hade lättare teknik med digitalkameror och digitalredigering kommit ut på marknaden. Det talades om hur lätt det skulle vara för redaktörer att både använda kamera och att redigera själv. Även programdirektör Leif Jakobsson föreställde sig under en lång tid att tekniken verkligen skulle vara mycket lättare än den slutligen blev och att det inte skulle behöva göras så många ingrepp i själva huset. FST:s nyutnämnde utvecklingschef Erik Bäckman talade varmt för den här nya tekniken. Innan han blev utvecklingschef för FST hade han varit producent för programmet *Wunderbra* där redaktörerna filmade varandra med lätta och billiga DV-kameror. Ralf Kevin minns de initierande teknikdiskussionerna och Erik Bäckmans tanke om att ha en lätt och rörlig teknik baserad på mini-DV-kameror, så kallade redaktörskameror. YLES planeringsgrupp å sin sida var van med traditionell teknik. För den fanns det service och kunnande medan det var troligt att billigare kameror inte tålde lika mycket användning och gick snabbare sönder. Dessutom kunde det vara svårt att få tag i reservdelar och det fanns inga rutiner för sådan service. Det i sin tur gör att det tar längre tid och större möda att få dem reparerade. YLES teknikingenjörer bekymrade sig också för hur alla obeprövade digitala delar skulle gå att kombinera till en helhet.

Att det inte blev redaktörskameror beror på att teknikanskaffningsgruppen hänvisade till EBU-standarderna som YLE följer och på att projektet var så stort att man måste ha kvalitetskameror och utrustning som håller för daglig professionell användning. De olika delarna i den tekniska utrustningen bör också vara kompatibla med varandra. Resurschef Söderholm ville också poängtera vikten av att ha professionella användare av kameran. Bara för att kamerorna var tekniskt enklare att använda så ersätter de inte det yrkeskunnande som fotografer och kameramän har i användningen av kameran.

Sett i backspegeln kan konstateras att den nya tekniken var närmare Bäckmans vision än teknikingenjörernas traditionella analoga vision. FST ville gärna haka på den nya digitala trenden. ”Vår ursprungliga önskan var att göra allting superlätt, inga stora fasta arrangemang i

teknik. Tvärtom önskade vi oss stor rörlighet både inne och ute och total befrielse från både kablar och kassetter” skriver Jan-Anders Söderholm i en artikel som publicerades i TK-lehti i juni 2001. ”Men vi står i ett tidsmässigt vägskäl där serverteknologin ännu inte är en standardiserad, billig och funktionssäker vardagsvara och det trådlösa är fortfarande dyrt. Primärt skall programmen sändas från Böle, dyra förbindelser för realvideo är inte planerade.”

I skrivande stund 2011 håller den bandlösa visionen på att gå i uppfyllelse. YLE har tagit i bruk ett bandlöst system, METRO, som gör att man kan sända det sändningklara tv-programmet digitalt från Vasa till sändningsenheten i Helsingfors. Det här görs från tv-centrat i Vasa. Dataförbindelsen från Strömsö är ännu inte utvecklad för en sådan här verksamhet men ämnet är aktuellt i synnerhet nu då Strömsö har tagit HD-teknik i bruk. *Strömsö* är bland de första programmen på YLE som börjar göras och sändas i HD-teknik.

En annan fråga 2001 var om tekniken som skaffades till Strömsö skulle vara kompatibel med regionens övriga teknik. I så fall skulle investeringarna bli större än ursprungligen tänkt. Men med tanke på att produktionen skulle bli en långkörare var det eftersträvansvärt att bildstorleken skulle vara 16:9. Den tidigare standarden hade varit 4:3 men på den internationella arenan började man övergå till det bredare bildformatet. Även nya tv-apparater byggdes för det nya formatet. Så det bestämdes att det nya livsstilsprogrammet *Strömsö* fick gå i främsta ledet för det nya breda bildformatet 16:9 på YLE.

När det hade brutits arm en tid om tekniken så landade det på ett mellanting som kom att bli det som Jouni Assilas grupp i Vasa utgick ifrån. Assilas grupp i sin tur utgick från den budget som blivit tilldelad projektet. Det blev mycket billigare än traditionell betateknik men det skulle bli den bästa digitala kvaliteten man fick för pengarna. Kvalitén skulle ha EBU:s (European Broadcasting Union) standard som mätare.

Lätt eller tung teknik?

- ✓ FSTs vision var lätt digitalteknik, YLEs ingenjörer arbetade traditionellt med tung betateknik
- ✓ Fördelarna med digitaltekniken: lätt, rörlig, billig
- ✓ Nackdelarna med digitaltekniken: obeprövad, installeringen medförde riskfaktorer, som t.ex. hur lång tid det tar att få alla delar kompatibla. YLE hade ingen erfarenhet av service på ny teknik. Man kände inte till livslängden på de nya apparaterna.
- ✓ EBU:s normer satte ribban för en viss kvalitetsstandard av tekniken
- ✓ Den låga budgeten gjorde att man var tvungen till nytänkande. Traditionell betateknik skulle ha blivit åtta gånger dyrare.

4 KONKRETISERING – ANSKAFFANDE AV FASTIGHET OCH TEKNIK

Att Strömsö skulle bli huset för tv-programmet kunde idégruppen knappt drömma om. Men så blev det och i september 2002 sändes det första tv-programmet som gjordes i villan. Det som skedde däremellan var att man sökte efter ett hus, gjorde upp ett hyresavtal, utförde en grundrenovering som gjorde den gamla sommarvillan lämplig för modern digitalteknik, installerade tekniken och uppförde ett redaktionshus.

FASTIGHETEN

Strömsö i Västervik ligger 10 km utanför Vasa stads centrum. Då stället kom på tal 1999 använde Korsholms kommun det som fritidsställe. Bland annat ordnade Folkhälsan simskolor där på sommaren och huset hyrdes ut för bröllop, fester och föreningsaktiviteter.

Fastigheten var så gott som i ursprungligt skick. Den var i starkt behov av renovering och att göra den vinterbonad hade det aldrig varit tal om. Huset hade uppförts som ett sommarresidens av köpman Adolf Grönberg 1852 och på 1880-talet såldes stället till tobakshandlare Jakob Fennilä vars familj hade stället i tre generationer. På 1960-talet ansåg arvingarna att det blev för ekonomiskt betungande med det stora huset och alla andra byggnader så Strömsö såldes till Korsholms kommun. Korsholms kommun hade velat sälja stället till Vasa stad redan tidigare och nu då FST närmade sig staden i ärendet aktualiserades frågan på nytt. I juni 2000 blev köpet av Strömsö klart. Tidningen Pohjalainen skriver att Vasa stad ersätter Korsholms kommun med en miljon mark samt ett 10,5 hektar stort område i Söderudden.

Rutten vägg

HYRESAVTALET

I det hyresavtal som YLE gjorde upp med Vasa stad inkluderades att Vasa stad grundrenoverar och vinterbonar huvudbyggnaden samt uppför ett nytt redaktionshus på området. YLE/FST hyr byggnaderna av Vasa stad för 6 år med en tilläggsoption på 4 år med start från augusti 2001. Grundrenoveringen av fastigheten och uppförandet av ett redaktionshus blev totalt ca 500 m² varmt utrymme som staden budgeterade 4 miljoner mark för. YLES fastighetsavdelning satsade ca 1 miljon mark (175 000 euro) på renoveringen för att få utrymmena att duga för tv-produktion.

RENOVERINGEN

Stadens tekniska verk började planera renoveringen redan våren 2000. Även YLES fastighetsavdelning var inkopplad eftersom utrymmena behövde planeras så att de skulle bli lämpliga som inspelningsutrymmen så att man till exempel tänker på den värme som studiolampor alstrar. Timo Ahonen från YLE/Tekniikka kom att representera YLES fastighetsavdelning och Ralf Kevin var FST:s representant på Vasa stads planeringsmöten. Arkitektbyrå Kyyhkynen från Vasa hade fått i uppdrag av staden att arkitektplanera renoveringen och det gjordes med kunskap om husets historia. I den stora salen finns till exempel de ursprungliga stockväggarna synliga. Golvet har däremot bytts ut för att det skall vara jämt. Det är nödvändigt för att göra jämna åkningar med kamerastativ som är på hjul. De ursprungliga golvplankorna finns numrerade och bevarade på Österbottens museum.

I början av 2000 tänkte man att det skulle räcka med tre inspelningsutrymmen. När projektledningsgruppen besökte huset den 20 december 1999 planerades att främre delen och verandan skulle bli inspelningsutrymmen och den norra flygeln skulle bli redaktions- och teknikutrymmen. Men när Vasa stad på allvar började planera renoveringen ett halvt år senare var behovet fyra inspelningsutrymmen i huvudbyggnaden: kök, sal, bibliotek och hobbyrum samt en separat redaktionsbyggnad.

– Det fanns fyra utrymmen i huvudbyggnaden som lämpade sig för inspelning och vi konstaterade att där kunde vi inte ha en verkstad, säger Stefan Jansson. Man kan inte placera maskiner i huvudbyggnaden. Så vi visste ganska snabbt att vi behövde ha ett annat utrymme för det. I början fantiserade vi också om att vi skulle kunna utnyttja vinden för inspelning. Men det var innan vi visste att den skulle behövas för ventilationsapparaturen.

Redaktionshuset

Det fanns alltså ett behov av ett separat redaktionshus som även skulle inrymma ett inspelningsutrymme för verkstadsinslag. Dessutom skulle den nya produktionen medföra nya jobb för redaktionspersonalen. I projektledningsgruppens anteckningar från den 20 december 1999 står det att huset bör kunna fungera som arbetsplats för 12 personer året runt.

– I början trodde vi att också redaktionen skulle rymmas i huvudbyggnaden men när vi insåg att allt utrymme som fanns där behövdes till inspelning förstod vi ganska snabbt att vi behövde ett annat utrymme för redaktionen, säger Jansson.

Det var ingen självklarhet från början att flytta ut en redaktion från YLES fastighet på Brändö i Vasa. Det skulle medföra kostnader. Ett av argumenten för att det ändå blev så berodde på att YLES produktionshus i Vasa var fullt. Den finska TV-verksamheten skulle till råga på allt starta nya regionala TV-nyhetssändningar från Vasa och det i sin tur innebar en ökning på cirka 15 arbetstillfällen. Men den största orsaken var att det ingick i det innovativa produktionssättet att redaktions- och teknikpersonal skulle finnas på samma ställe som programmet spelades in på för att optimera kreativiteten och synergin i arbetsteamet.

En av de större utmaningarna i byggprocessen var att installera ventilation. TV-teknik alstrar mera värme än apparaturen i ett normalt bostadshus. YLES fastighetsavdelning insisterade på att det behövdes ordentlig ventilation. Problemet var att få all apparatur att rymmas under mellantaket. Det gick inte att höja takhöjden på grund av husets kulturhistoriska värde och för att kostnaderna skulle ha skjutit i höjden. Med god vilja och planering gick det att få in ventilationen på mellantaket. Ralf Kevin som nogsamt följde upp renoveringsarbetet konstaterar att vinden på mellantaket ser ut som ett ormbo, dvs. fullt med sladdar och apparatur. En del justeringar måste naturligtvis göras under arbetets gång.

– En dag när jag kom till byggplatsen möttes jag av ventilationsrör som tittade ner likt periskop från taket, minns Kevin. Och det gick ju naturligtvis inte för sig då de var så lågt till tak att de skulle ha hamnat i bild.

Då FST:s programdirektör Leif Jakobsson besökte Strömsö under renoveringen insåg han omfånget av satsningen. För ett ögonblick blev han överväldigad.

– Vad har vi gett oss in på, sa han och tog Stefan Jansson i ärmen.

Men med facit på hand gick det bra för alla parter. Renoveringen blev klar i slutet av 2001. Då skulle den nyinköpta tekniken installeras och i januari 2002 kunde den nya redaktionen flytta in.

Fastigheten

- 1999 sökandet efter hus, preliminära diskussioner om behov, budget och logistik
- 2000 officiella förhandlingar med Vasa stad. Staden köper huset av Korsholm. Planering av grundrenovering.
- 2001 Renovering av fastigheten. Klart i november 2001. Installation av TV-teknik.
- 2002 Redaktionen flyttar in. Den 17 januari är teknikininstallationen klar.

TEKNIKEN – EN KREATIV PROCESS

Vasateknikens chef Jouni Assila var inte bortskämd med att få höra om idéer medan de ännu var i sin linda. Därför uppskattade han desto mer då Stefan Jansson tog kontakt med honom och berättade om programplanerna 1999. Jansson lät förstå att produktionskulturen skulle se lite annorlunda ut än den brukade i och med att utsedda personer från tekniken skulle knytas till projektet. Assila hade god tid på sig att börja fundera på vem det skulle kunna vara. Även teknik skulle skaffas till produktionsstället. Hurudan den skulle vara var helt öppet i början.

Då ledningen hade kommit fram till en budget (ca 2,4 miljoner mark) för teknikinvesteringarna i Vasa började Jouni Assila skriva en teknikönskelista och göra en vision om hur projektet skulle förverkligas.

Det gjorde han preliminärt i samråd med Stefan Jansson och Ralf Kevin. Hösten 2000 skapades en egen teknikplaneringsgrupp som skulle komma med förslag på anskaffningarna utgående från den budget som blivit tilldelad projektet. Gruppen i Vasa bestod av fotograf Esa Saari och ljudplanerare Peter Salonen. Själv har Assila en bakgrund som redigerare och stod därför för visionerna inom det området. Under 2001 mötte den här gruppen månatligen YLES ingenjörer som under Raimo Sarkolas ledning skulle installera tekniken på Strömsö.

Den knappa budgeten och samtidigt en strävan efter ett optimalt kvalitativt resultat gjorde att gruppen fick vara kreativ i sina lösningar. För att spara pengar måste transportsträckorna minimeras. Allt som kunde göras på Strömsö skulle göras på Strömsö. Huvudaktiviteterna där flera personer agerar framför kameran skulle spelas in med två kameror som mixas i ett kontrollrum. Inslag

med färre personer där man ska vara rörlig skulle spelas in med en kamera och materialet redigeras i efterhand.

NYTILLVERKADE KAMEROR

Från början trodde man att två kameror skulle räcka till på Strömsö men efterhand kom de att bli fyra. Assila hade sett att Sony hade en ENG-kamera som var förmånlig men som ändå höll standarden. En ENG-kamera är avsedd för bruk utanför studio. Problemet var att det inte fanns kameror på marknaden som kunde användas både i studio och i ENG-produktion. Assila hade en livlig diskussion med Sony i Finland och efter ett tag föreslog man att ändra på kameran så att en av anslutningarna (VTR) görs till en multi-core anslutning som gör det möjligt att se kamerans bilder och justera bildkvaliteten via kontrollbordet i regirummet. På så sätt fick Strömsö sprillans nya kameror som inte hade funnits på marknaden tidigare.

– Det fanns tydligen efterfrågan på en sådan kamera på andra håll i världen, säger Assila. Det var fler än vi som ville ha en förmånlig kamera som man kunde använda både i studio och ute på fältet. Kameran DVCAM i6:9 kom att bli en storsäljare för Sony.

*Inspelningar i Norge med den nya kameran.
Från vänster: Göran Björkholm (ljud), Esa Saari (fotograf), Michael Björklund (kock) och Mathias Jungar (programledare).*

Att det slutligen kom att bli fyra kameror på Strömsö i stället för två berodde på att man ska kunna åka ut med ett ENG-team samtidigt som man jobbar i studion. Dessutom måste det finnas en reservkamera.

– Kameran är produktionens akilleshäla, säger Assila. Ifall den går sönder och om det inte finns någon i reserv står hela produktionen stilla. Resultatet blev YLES första flerkamerastudio med DVCAM camcorder-kameror. Postproduktionen planerades så att redaktörerna loggar materialet med ett Avid Express DV-program och därefter körs loglistan i realtid in i den digitala redigeringsenheten Avid Express 3D.

ÖVRIGA LÖSNINGAR

Följande utmaning efter att kamerafrågan var löst var att få ett kabelfritt golv. Eftersom huset var skyddat av museiverket kunde man inte göra ingrepp som gör att det blir fula märken då teknikutrustningen avlägsnas. Assila kom på idén att sätta avloppsrör som är 30 cm i diameter under golvet så länge det var öppet under grundreoveringen. På så sätt kunde man lägga kabelknippen i rören och dra dem under golvet. Kostnaderna för det här var små och när verksamheten slutar är det bara att dra bort kablarna ur rören.

Följande åtgärd som sparade pengar var att plugga kablar manuellt i maskinrummet. På så sätt sparades några tusen mark på en matris (automatisk omkopplare) som man då inte behövde med vilken man

i ett kontrollrum skulle ha kunnat koppla kameror i de olika rummen. Det var på en sådan detaljnivå inbesparingarna gjordes.

– Det här kritiserades i början som amatörmässigt. Men om man vill spara pengar kan man göra det på det här sättet, säger Assila. Produktionsstället är så litet att det inte är värt att ha en matris eftersom kontrollrum och maskinrum ligger bredvid varandra. Det skulle vara en annan sak ifall byggnaden var stor som en fabrik och studio och kontrollrum låg på olika våningar långt från varandra.

Det som också underlättar rutinerna är att det är samma människor som är involverade hela tiden. Det gör att det är lättare att komma ihåg vilken stöpsel som ska pluggas in i vilken anslutning.

Tusentals mark sparades också då man valde att ha endast en dyr monitor av bra kvalitet i kontrollrummet. De övriga är billigare och av sämre kvalitet. På ljusbordet sparades pengar för att man köpte ett demo-bord. Det beslöts också att ingen bil skaffas till den tekniska produktionen. På reportageinspelningsresorna används redaktionens kombibil eller en inspelningsbil från YLES centralredaktion i Vasa. Det bestämdes att det inte skulle göras direktsändningar från Strömsö.

LJUDET

Ljudmässigt utgick Peter Salonen ifrån att satsa på att spela in ljud av tal och inte musik. Eftersom budgeten var så knapp beslöt projektgruppen att satsa på ett mindre ljudbord. Punktljud, effekter och musik skulle läggas till i efterbehandlingen. Salonen utgick från ett ljudbord med 16 kanaler (Sony DMX-R100) som användes i radions utesändningsenhet.

Lösningar som sparar pengar

- ✓ Ny produktionskultur, färre personer med flera uppgifter
- ✓ Ny billig digitalteknik framom traditionell beta-teknik
- ✓ Tvåkameraproduktion
- ✓ Fast belysning i taket
- ✓ Samma kameror för både studio och ENG (Sony DSR-570WS, DVCAM-camcorder)
- ✓ Ingen onödig restid – redigering på Strömsö, kort väg mellan inspelning och redigering
- ✓ Litet ljudbord för tal

SLIMMAT PRODUKTIONSTEAM

Mångkunnigheten bland den tekniska personalen hade blivit en styrka i Vasa under 1990-talet. I den blivande Strömsöproduktionen kom det här att utvecklas ännu mer. Då tekniken planerades för *Strömsö* önskades ett team som består av färre personer än vanligt i en studio.

– Då det blev klart vilket rum vi kunde ha som kontrollrum såg vi också hur många människor som ryms där. Det var så litet att bara det absolut nödvändigaste rymdes in, säger Assila. Det behövdes absolut en ljudtekniker, någon vid bildmixern och en bildkontrollör. Fysiskt rymdes det tre personer.

För att kompensera manfallet skulle dessa personer ha flera uppgifter. I regirummet skulle fotografen sitta. Han sköter belysningen och kontrollerar bildkvaliteten samt övervakar kameramännens arbete. Där skulle också en regissör som också sköter bildmixningen sitta. Och den tredje personen i kontrollrummet är den som sköter ljudet. I studion är scriptan även studioman. Fördelen med att ha ett nerbantat multifunktionellt team är att arbetet blir smidigare och väntetiderna minimeras.

Fördelen med att ha specifikt utvalda personer med i en planeringsgrupp istället för att ta med tillfällig arbetskraft är att alla känner sig mera motiverade och ambitionerna blir högre då var och en kan påverka slutresultatet från början. Då personkemin stämmer i gruppen skapas en synergi som gör att resultatet blir bättre än individernas sammanlagda summa.

Helt ny var inte idén. Assila kommer ihåg *Myggan* – en samnordisk produktion från början av 1990-talet. Stefan Jansson var regissör och producent, Esa Saari fotograf, Ralf Kevin ansvarade för ljudet och Jouni Assila själv redigerade och var med som driftsmästare under inspelningarna. Med den här erfarenheten visste Assila hur smidigt det är att ha redigeraren med på inspelningsplatsen. Han kan då komma med förslag och lösningar som underlättar redigeringen och förbättrar slutresultatet.

– Om fast sammansatta produktionsgrupper binds upp i en lång produktion måste finnas ett mångkunnande hos dessa personer, säger Assila.

I fallet med Strömsö finns en fotograf som kan redigera och en klippare som kan sköta kameran. Förutom att fotografen kan leda

Från vänster: Esa Saari (fotograf, belysare), Minna Ålgars (regi + bildmixning) och Pasi Kehovalkama (ljud).

Produktionskoordinator Carina Ahlskog axlar både scriptarollen såväl som studiomanrollen under en inspelning.

kameraarbetet och belysningen i studion kan han också ge sig ut på inspelningar med en kamera och sköta ljud och ljus själv. Men systemet blir sårbart då kunnandet koncentreras till få personer. Det kan också finnas en risk med att arbetet blir ensidigt. Men det här har egentligen inte varit aktuellt för *Strömsö* utan de positiva sidorna har övervägt. Det är också lättare att sköta byråkratin och logistiken om en långkörare har samma personer länge knutna till produktionen.

Ny produktionskultur med fast sammansatt produktionsgrupp ger:

- ✓ Flexibelt diskussionsklimat
- ✓ Bättre slutresultat
- ✓ Mer motivation
- ✓ Högre ambition
- ✓ Bra personkemi ger synergi
- ✓ Ett slimmat team kräver mångkunnande

FOTOGRAFEN ESA SAARIS TANKAR OM BELYSNINGEN

Esa Saari började sin karriär på YLE som filmklippare och blev sedan en uppskattad tv-fotograf i Vasa. Han har även bildplanerat tunga flerkameraproduktioner likväl som drama. Då Esa Saari först hörde om projektet var han inte särskilt intresserad eftersom han trodde att det mest gick ut på enkamera-arbete. Men i och med att Jouni Assila bad honom fundera på vilken typ av belysning och vilket videosystem som var lämpligast för den nya produktionen kom han med i den tekniska planeringsgruppen våren 2001. Därefter växte han in i produktionen och blev smittad av den entusiasm och nybyggeranda som fanns hos de medverkande. Det ledde till att han blev huvudfotograf för produktionen och är kvar i den rollen ännu i dag.

Planeringsarbetet började med att Saari fick se fastigheten och fick information av projektledaren Stefan Jansson om vilken typs program som skall göras, om tonen i programmet och om scenografin. Ett av önskemålen var att det skulle synas vilken årstid som var aktuell. Esa Saari såg att det fanns många fönster som gav mycket naturligt ljus och det blev utgångspunkten för ljusplaneringen. Det skulle vara viktigt att få in så mycket dagsljus som möjligt så att det skulle se ut som naturligt ljus och för att kontrasterna inte skulle bli för stora. I huvudsak skulle dagsljuslampor användas, vilket var ovanligt som studiobelysning. Det skulle synas att det var en äkta miljö och inte en studio. En ny sorts lysrör hade kommit ut på marknaden som hade den fördelen att de inte blev lika varma som halogenlamporna. De utgjorde grunden för belysningen.

Vid det här laget visste Esa att bemanningen skulle vara mindre än normalt och därför tänkte han att det är viktigt med en fast belysning i taket. På så sätt sparas tid då belysningen inte måste byggas om för varje inspelning. Att ha belysning i taket är också en förutsättning för att man ska kunna jobba med fler kameror. Gjorde man det på filmvis skulle man ha behövt lampor på stativ och varje bildvinkel skulle ha belysts skilt för sig och det skulle ta för mycket tid.

Det var inte bara på bemanningen det skulle sparas. I Esas fall gällde besparingarna antalet lampor. Framförallt var det önskvärt att det fanns fler små lampor. En annan inbesparing är att alla lampor inte fungerar med fjärrstyrning via ljusbordet. I stället måste man manuellt sätta i och dra ur kontakten för vissa lampor. Belysningskontrollbordet köptes billigare för att det var ett demonstrations exemplar.

Även kamerastativen i studion är anspråkslösa. Det går till exempel inte att göra jämna kameraåkningar med dem förutom med ett stativ som har bra hjul. Det begagnade stativet fanns i YLES studio i Vasa och därifrån togs också en Miller Jib som hade en kranhöjd på ca 2,5 meter. Kranen kom att bli en central del av bildberättandet i *Strömsö* eftersom man kan göra mjuka kamerarörelser med den.

Studioproduktion med två kameror i salen. Den ena kameran är på millerjiben. Stativen är gamla även om ny HD teknik har tagits i användning.

Belysning

- ✓ Naturlig dagsljusbelysning, äkthet. Det skulle synas att det inte var studio.
- ✓ Dagsljuslampor i studion
- ✓ Fast belysning i taket
- ✓ Inbesparingar tack vare små lampor, stativ och manuella kontakter, ljusbordet var ett demo-bord

SAMMANFATTNING

För att planera och skaffa teknik till den nya produktionen bildades en planeringsgrupp under ledning av Raimo Sarkola. Under våren 2001 planerades tekniken som sedan anskaffades hösten 2001. Installationerna blev klara den 17 januari 2002. Redigeringsenheten blev klar något senare.

Skyddsbestämmelserna för fastigheten begränsade hur tekniken kunde planeras. En av utmaningarna var att takhöjden inte var tillräckligt hög för en normal studio men genom att bygga ventilationskanaler i mellan-taket hölls temperaturen och bullret på en acceptabel nivå. Ljudisolering mellan inspelningsutrymmena är heller inget problem så länge man inte samtidigt spelar in i salen, köket och biblioteket.

Den summa som budgeterats för projektet låg klart under medeltalet för nyanskaffningar av den här storleken. Teknikgruppens projektledare Raimo Sarkola skriver i sin slutrapport att budgeten på 400 000 euro var en tredjedel av investeringskostnaderna för studio 3 i Böle, Helsingfors och en åttondel av kostnaderna för studio 4. Det här gjorde att man var tvungen att tänka i helt nya banor. Pengarna fördelades så att 240 000 euro satsades på bild, 100 000 euro på ljud och 60 000 euro på belysning. Eftersom programmet hade en hög audiovisuell ambition gick det inte att pruta på den tekniska utrustningens kvalitet. Men med tanke på den begränsade budgeten blev lösningen en lätt digitalteknik som höll för professionellt användande. Även om det planerades fyra kameror från början räckte pengarna bara till två kameror. Men då programformatet blev tydligare stod det klart att två kameror inte räckte till och därför skaffades ytterligare två kameror. Redigeringsenheten som kostade 92 000 euro ingick heller inte i budgeten. Det som YLE slutligen investerade i teknik inklusive installation, tillbehör, resor och arbetsinsats kom att kosta 772 194 euro. YLES fastighetsavdelning, LOKI, deltog i kostnaderna av fastighetens upprustning med 175 000 euro för att göra byggnaden till en duglig TV-studio. Vasa stad stod för merparten av upprustningen av fastigheten och uppförandet av en redaktionsbyggnad.

I en riskanalys hade den tekniska planeringsgruppen redan förutsett att det blir svårt att bedöma kostnaderna för installationen av tekniken eftersom det inte finns rutiner och erfarenheter av den här typens teknik. Den lätta tekniken krävde tilläggsutrustning som normalt hör till en studioutrustning. Raimo Sarkola skriver i sin slutrapport att han önskar att det inför nya projekt görs en noggrannare analys innan budgeten slås fast. Han anser att tyngdpunkten på planeringen i budgetskedet lades på att hitta en lämplig fastighet och på planerna på att renovera den. Han konstaterar också att det var svårare att förutse kostnaderna eftersom tekniken var ny och obeprövad. Det här krävde mera resor och arbetstid än vanligt.

I FST:s slutrapport poängteras hur mycket som sparas genom att ha färre personer i inspelningsteamet. Den nya produktionsmodellen sparar 15 arbetstimmar per vanlig 7,5 timmars dag, skriver utvecklingschef Erik Bäckman i en rapport 2003. Han jämför med en vanlig trekameraproduktion så som den brukar se ut i YLES studio på Abborrvägen i Vasa: 3 kameramän, 1 studioregissör, 1 ljudtekniker, 1 driftsmästare/bildmixare/bandskötare, 1 fotograf/bild- och ljuskontrollör, 1 regissör och 1 scripta. Tillsammans blir det 9 personer. På Strömsö skulle en liknande produktionsdag se ut som följande: 3 kameramän, 1 ljudtekniker, 1 fotograf/bild- och ljuskontrollör/driftsmästare, 1 regissör/bildmixare och 1 scripta/studioregissör. Tillsammans blir det sju personer. Per vecka sparar det här 75 arbetstimmar. Dessutom sparas det tid på Strömsö då man gått in för standardlösningar som till exempel fast belysning i taket.

Johanna Stenback som var producent för *Strömsö* 2008–2010 konstaterar att det finns ett behov av ett ljudbord för musik på Strömsö. Det förekommer musikgäster till exempel vid fester och specialprogram och ett ljudbord kunde ha funnits från första början. I dagsläget används en ljudbil varje gång musik ingår i programmet. Stenbacks bedömning är att ett större ljudbord skulle betala in sig med tiden och det skulle ge mera innehållsmöjligheter i programmet.

5 INNEHÅLL – FRÅN IDÉ TILL GENOMFÖRANDE

För att skapa förutsättningar att genomföra ett koncept krävs ett innehåll att utgå ifrån. Före och vid sidan om alla diskussioner om ekonomi, fastighet och teknik fortsatte idégruppen sitt arbete med att utveckla programinnehållet.

Man kan grovt dela in idé och innehållsprocessen i följande delar: 1) idéns uppkomst 2) programutveckling på ett filosofiskt plan där man gör upp strukturen för programmet 3) konkretiseringen av idén 4) genomförandet av idén.

IDÉPROCESSEN 1999–2001

Det var inte så många möten som hölls för att skapa grunden till *Strömsö*. Det hölls fyra träffar på våren 1999 som främst handlade om lägeskoll och administration. På hösten hölls det första innehållsplaneringsmötet. Följande år hölls åtta möten på våren och fyra på hösten. Främst träffades vi hemma hos varandra för att komma bort från det dagliga arbetet och kunna tänka nya tankar i en ny miljö. Ibland bjöd vi in tillfälliga gäster för att få en ny vinkling.

Att det hölls så få möten hösten 1999 kan bero på att Jansson var studieledig samt att vi höll på med annan produktion, men den främsta orsaken var att vi väntade på grönt ljus från ledningen i Helsingfors och att huset inte var funnet. Projektet kunde inte konkretiseras förrän det fanns ett verkligt ställe. Det uppstod en intensivare planeringsperiod från och med slutet av 1999 då vi visste vilket hus som programmet skulle spelas in i. Det som fördröjde innehållsplaneringen följande år var planeringen av tekniken.

Idégruppen förstärktes med Matias Jungar och Mia Käld.

– Mia hade länge jobbat med produktionsplanering som scripta. Hon var bra på att hålla ihop projekt och duktig på att administrera. Det behövdes en person som inte enbart tänkte innehåll och teknik, säger Stefan Jansson om Käld.

Matias Jungar jobbade som redaktör på barn-tv i Vasa. Det som inspirerade honom att ansluta sig till planeringsgruppen var en bunt med papper som handlade om projektet *Det gröna huset*. Det var ett dokument som Stefan Jansson hade skrivit för att presentera idén för ledningen i Helsingfors. Den innehöll texter och bilder med inspiration om saker man kan göra hemma och på fritiden. Den utgjorde fröet till all vidare planering (se bilaga).

Stefan Jansson blev utsedd till koordinator för projektet i januari 1999. Hans uppdrag var att utgående från dokumentet skriva en uppföljningsrapport i april som skulle ligga till grund för en kostnadskalkyl.

Det listades en mängd idéer om vad programmet kunde innehålla:

- A) Ramen kunde vara att renovera, bygga, köpa eller flytta ett hus.
- B) Inslagsidéerna utgick från olika rum:
 - en ateljé för hantverk, restaurering, inredning, experiment eller utställningar
 - hallen kunde stå för resor
 - badrummet för skönhet och hälsa
 - ett kök för matlagning
 - en sal för konserter eller samtal
 - källare, vind, veranda, gårdsbyggnad, stall, båthus, trädgård och gårdsplan.

Jansson skickade ut en uppmaning till alla på FST att komma med idéer och kommentarer. I rapporten från april 1999 framkommer att cheferna på FST var positiva till idén och att det fanns ett stort intresse av att delta bland redaktörer både i Vasa och i Helsingfors. Tanken i det här skedet var att sändningsstarten skulle vara hösten 2001.

Vissa grundläggande filosofiska tankar från början lever kvar i programmet än i dag. De kan beskrivas i tre punkter.

- 1) Programmet ska andas något positivt. Det ska handla om skapande som människor gör på sin fritid. ”Vi odlar inte trädgård för att överleva utan för att leva...// Vi gör inte mat enbart för att vi är hungriga utan för att vi är nyfikna på nya smaker, estetiska upplevelser och kombinationer”, skriver Jansson
- 2) Praktiskt arbete. ”Vi reparerar trappan för att kunna ta oss till andra våningen”.
- 3) Människan står i centrum. Naturen ska inte bli en isolerad företeelse utan ska finnas med i relationen till vad människan gör i naturen.

Ordet *upplevelse* nämns också och ännu i dag är lekfullhet och upplevelse byggstenar i programmet. Det här kan man se på en tavla som hänger på väggen i Strömsös redaktionshus med Strömsös mission och vision från 2009:

Missionen – vi finns till för att ge hela familjen inspiration, kunskap och underhållning i en levande miljö

Visionen – vi vill behålla feelgoodkänslan och göra program med trend och tradition i fokus. Vi söker ständigt nya nischer och strävar efter ökad miljömedvetenhet.

Inför det första innehållsplaneringsmötet i november 1999 skickades mejl till idégruppen i vilket gruppen uppmanades att fundera på hur man begränsar innehållet i programmet och att gruppera ämnesområden till större helheter. I det här skedet kunde gruppen tänka fritt. Hur kunde programmet se ut om det sänds 1 h/vecka eller 30 min/vecka eller kanske en kvart per dag. Vi skulle inte tänka på ekonomi, personalresurser eller teknik. Allt skulle vara möjligt.

Det som ser ut som självklarheter i efterhand är inte nödvändigtvis det vid första åtanke. Vi visste inte från början vilka uttryck vissa idéer som har blivit hörnstenar i programmet skulle ta. Först inställde sig frågan *vad* programmet ska innehålla och sedan *hur* det ska förverkligas.

Den 29 november 1999 hölls ett brainstormingsmöte. Det var antagligen det första riktiga brainstormingsmötet sedan idén föddes ett år tidigare. Protokollet från mötet är intressant läsning. Det föreslogs t.ex. att sändningstiden inte ska vara 60 minuter utan 45. Det blev 55 minuter den första säsongen men det visade sig att *Strömsös* ideala sändningslängd är 40 minuter. På det här mötet diskuterades programledarna och växelverkan mellan personerna i rutan. Ett hus utan människor är ett dött hus och behöver befolkas med husvärdar/programledare. Det diskuterades vilka personligheter programledarna ska vara. Av praktiska orsaker behövs fler än en programledare. Om programmet sänds varje vecka behövs det någon att tillgå om en programledare blir sjuk.

Om reportagen diskuterades att de bör knytas till programmet men att de ska handla om sådant som man inte kan ta till huset. Reportagen kan vara *Gröna husets* ”ta reda på- och upplev-grej”. Det kan vara att ta med sig kunskap till huset, men det kan också vara att hälsa på och se hur någon annan har det.

Ytterligare diskuterades en långtidsplanering som sammanväver alla delar i programmet och skapar kontinuitet. Processer kan planteras i ett program och få en upplösning i ett senare program. Det kan innebära att man provsmakar en vinsats som påbörjats för några veckor sedan eller att man provsmakar en älgstek som har legat i marinad i 72 timmar. Långtidsplanering möjliggör att få ut det mesta av årstiderna genom att man till exempel dokumenterar trädgården under ett år.

Det diskuterades även vad programmet inte ska innehålla; skattekärlar, sjuka barn etc. Programmet ska inte problematisera och ta upp konflikter. Istället är förhållningssättet att vara nyfiken, att ha experimentlust och visa på glädjen i både samvaro och det man gör på sin fritid. Dessutom myntades uttrycket ”nixinurkka” (knep- och knåphörnet) i diskussionen om vad programmet inte ska innehålla. Uttrycket stod för att man enbart gav tips om hur saker görs utan att det har något mervärde, till exempel så att man enbart visar hur man tillreder enligt recept eller följer instruktioner i verkstaden. Vi var alla

eniga om att vi inte skulle göra så. Mervärdet var att det skulle göras på ett underhållande sätt eller att det ingick i en dramaturgi så att man berättade en historia runt produkten som tillverkades. Till exempel skulle man kunna säga: "Det här är ett experiment. Vi får se hur det går...". Ett annat sätt att ge mervärde är programledarnas förhållningssätt till det som görs. Det kan vara underhållande att följa samspelet mellan två personer. Poängen var att sätta in det som görs i ett sammanhang.

Under kommande möten vreds det och vändes på uttrycket "nixinurkka". Ibland höll det på att bli för mycket upplevelse. Diskussionen pendlade mellan upplevelse och pedagogik. Vi kom fram till att det också var viktigt att se hur saker görs, inte bara att uppleva att de blir till, men att det skulle ske under njutbara former som gav mervärde. Tyngdpunkten skulle ligga på det man kan uppleva med sina sinnen i hemmet. Vi tänkte oss att alla personer i rutan skulle ha kontakt med varandra så att tv-tittaren uppfattade att personerna umgicks på samma ställe.

På första brainstormingmötet diskuterades

- ✓ Huvudämnesområden
- ✓ Programledarnas roll, personlighet och interaktion
- ✓ Reportage
- ✓ Sändningstid
- ✓ Vad programmet inte ska innehålla
- ✓ Upplevelse framom gör-det-själ

Uppgifterna inför januarimötet var två:

1. att göra en imaginär körlista och placera in det i en årstid
2. att testa samma körlista och fundera hur den skulle se ut 6 månader senare

Följande möte hölls 11 januari 2000. På det här mötet informerade Bengt Klemets gruppen om att Strömsö föreslås som hus för projektet och att officiella förhandlingar pågår med Vasa stad. Det här var en viktig milstolpe för planeringen av innehållet. Nu kunde planerna grunda sig på verkliga omständigheter. Vetskapen om huset medförde både möjligheter och begränsningar.

Förövrigt diskuterades programledarrollen livligt till exempel om programledarna ska ha kamerakontakt och om programledarna ska ha kontakt med experterna i inslagen eller räcker det i så fall med en illusion av kontakt? Det diskuterades om programmet kommer att likna en dramaproduktion ifall personerna i rutan har kontakt med varandra i inslag som spelas in på olika dagar. Mötet kom fram till att om de olika inslagen har olika huvudpersoner så behövs det en programledare som samlade faktor.

Det förslag som väckte mest entusiasm tog fasta på attityder istället för vad som skall göras. Matias Jungar föreslog att recept och instruktioner sätts ut på nätet för att inte allt ska behöva visas i programmet.

Uppgifterna inför kommande möte var

- 1) att fortsättningsvis fundera över programledarrollen:
 - hur det skulle se ut om man har en programledarkombination som är en 25-årig kvinna och en 50-årig man. Vart leder kombinationen? Vilka personligheter har de?
- 2) att samla på tips till en idébank, att göra en lista på sånt som går att göra i ett livsstilsprogram.
- 3) att tänka sig programmet som 60 minuter istället för 30 minuter.

Inför mötet den 8 februari 2000 hade Matias Jungar letat fram ett par artiklar som handlade om trender. I artiklarna stod det att trenden är på väg bort från det massfabricerade och närmar sig det personliga. Det här ledde diskussionen in på att tv-programmet ska handla om den individuella upplevelsen, det som utvecklar oss som människor och som utvecklar relationer till andra människor. Det som kännetecknar *Strömsö* idag är just den tonen i programmet och viljan att umgås med varandra och med tittarna. Christina Staffans uppmanade gruppen att titta på andra tv-program (benchmarking) för att se vad vi vill ha och vad vi inte vill ha.

Målgruppen föreslogs vara 30-40-åringar vilket innebär att familj och hem är centrala begrepp. Programvärdarna bör vara i målgruppens ålder för att skapa identifikation. Vårdarna tar hand om sina egna bitar och har olika teman. Vårdarna möts, men inte i alla program. Programmet byggs upp och kulminerar i en fest.

Stefan Jansson hade inför mötet brutit arm med programchef Ingegerd Pesonen om att få ut maximal volym ur programmet. Pesonen ville ha maximal minutvaluta för pengarna. Hon föreslog att ifall programmet skulle vara 30 minuter kunde materialet bearbetas till nya program som sänds på annan tid. Stefan Janssons förslag på hur det här kunde se ut var att det görs ett halvtimmes livsstilsprogram som kunde förlängas med en halv timme *Uteliv* och på så sätt fylla en hel timme. Ett annat förslag var att för att locka tittare till den digitala kanalen kunde programledaren i *Trädgårdsrutan* säga: "En fördjupning av det här få du se i digitalkanalen på tisdag." I det fördjupade inslaget finns delvis samma material som i *Trädgårdsrutan* och det har spelats in vid samma tillfälle.

Det här var retorik om ekonomi som inte förverkligades. Men det som det ledde till var tankar på mötet om spinoff-produkter, att man skulle kunna bygga ut delar av programmet till fristående program. Det kunde finnas fristående trädgårdsprogram, båtprogram eller matprogram. För att få ut maximal nytta av huset föreslog Jungar att man kunde göra det till ett finlandssvenskt livstilscentrum. Det skulle innebära att det fanns

tilltalande personer i huset som guidar runt, har matkurser, ger råd om vin, bordsdekoration, fester, trädgårdsodling och konsumentfrågor. Eventuellt kan en butik och ett kafé öppnas i anslutning till det Gröna huset dit publiken kan vallfärda för att se den vackra miljön, köpa tv-programmets produkter och se på och delta i inspelningar.

I det här mötet deltog Susanne Skata och Wivan Nygård-Fagerudd. De hade blivit inbjudna för att se på idéerna med fräscha ögon och för att eventuellt kunna komma med ny input. I följande möte som hölls i slutet av mars deltog Bertil Blom med samma uppgift. Då de här tre personerna bjöds in var tanken att de kunde delta i idégruppens arbete under en längre tid men i praktiken deltog de tillfälligt. I efterskott kan man se att det här kan användas som en metod. Om man använder en term från filmvärldens dramaturgi kan man kalla dem "fem minuters gäster". I det här fallet betyder det att utomstående personer inbjuds tillfälligt för att komma med ny input och för att idégruppen ska kunna pröva sina idéer.

KONCEPTUTVECKLINGSKONSULT

Jansson, Staffans och undertecknad skulle av olika anledningar vara borta under senare delen av året och in på år 2001 och förutom koordinators Mia Käld var Matias Jungar den enda medlemmen av idégruppen som skulle finnas till hands på YLE i Vasa under hösten 2000 och våren 2001. För att han skulle ha ett bollplank och för att inte projektet skulle stanna kopplades Christer Käld in som konceptutvecklingskonsult. Käld var tidigare bekant för redaktörerna i Vasa. Han hade jobbat med pionjärarbetet då barn-tv-redaktionen bildades i Vasa. Innan dess var han ingenjör och lärare. Efter att ha jobbat åtta år på barn-tv i Vasa startade han en egen konsultfirma.

Det var inte så mycket som hände innehållsmässigt under den här perioden. Bland annat diskuterades trädgården. Det fanns skisser på en inglasad trädgård, men idén föll på att det skulle bli för dyrt. Kringverksamhet som konserter med publik på gräsmattan diskuterades också, men det ledde inte heller till konkreta programplaner.

– Mot slutet av min period kom vi in på hur man skall hitta programledarna, säger Christer Käld, men det var inte ändamålsenligt att en person skulle dra det. Innehållet bör kännas angeläget både för programledarna och den grupp som skall arbeta med programmet.

Att det hölls regelbundna möten var antagligen bra för kontinuiteten.

Idéprocessen 1999–2000

- ✓ Programmets filosofi
- ✓ Vad programmet ska innehålla
- ✓ Struktur
- ✓ Tonen i programmet
- ✓ Programledare
- ✓ Benchmarking och brainstorming
- ✓ "Fem-minuters gäster", utomstående input

KONKRETISERINGEN AV IDÉN HÖSTEN 2001

Hösten 2001 kom innehållsprocessen av projektet in i ett nytt skede. En högre växel sattes i då det bildades en liten redaktion bestående av Stefan Jansson, Christina Staffans och Mia Käld. Fastigheten på Strömsö höll på att renoveras och var ännu inte klar att tas i bruk. Därför huserade Jansson och Staffans i Åbo Akademis lokaler på Vörögatan i Vasa. Matias Jungar var ledig från YLE hösten 2001.

Även om det var många saker som togs itu med konkret under hösten 2001 tycker Stefan Jansson att konkretiseringsskedet började långt tidigare.

- Det började när vi visste vilket hus vi skulle ha. Fram till dess var allt luftslopp och fantasier, säger han. När Strömsö blev ett faktum kändes det som att börja om från början. Vissa saker som vi hade tagit för givet märkte vi att inte går att genomföra. Rummens geografiska läge bestämde var det gick att spela in samtidigt. Det var en ny logistik att ta ställning till som ledde till att vi måste strunta i vad det är för årstider i inslagen. Ramen blir en sorts realtid som händer här och nu och resten är sånt som har hänt tidigare och som vi bara tittar på tillsammans. Efter den här insikten föll pusselbitar på plats. Logistikt sett betydde det här att det inte spelade någon roll om t.ex. kocken bodde nära inspelningsplatsen eller långt borta. Man kunde ta in henne eller honom för en vecka och spela in många inslag samtidigt.

Hösten 2001 blev en intensiv period. Renoveringen på Strömsö blev klar. Tekniken var beställd. Inflyttningen till Strömsö skulle ske i januari. Med vetskap om det här kunde Jansson och Staffans vara konkreta och tog itu med att

- hitta experter till olika ämnesområden
- hitta programledare
- hitta en scenograf för att inreda inspelningsmiljöerna
- skaffa fram musik till programmet
- skaffa fram grafik till programmet
- göra upp en programbibel

Att hitta experter gick ut på att nätverka och att grundligt researcha vilka intressanta personligheter som fanns geografiskt i närheten och vilka ämnesområden som fanns tillgängliga. Christina Staffans kommer ihåg att hon åkte runt till olika ställen som Konstskolan i Nykarleby, Kronoby folkhögskola där de hade en vildmarkslinje. Hon träffade inredningsarkitekter, trädgårdsmänniskor och lärare med slöjd- och vildmarksintresse i syfte att hitta folk som kunde komma med idéer till produkter och innehåll som kunde förverkligas på Strömsö. Researchen ledde till att experterna på olika ämnesområden hittades. De som inte hittades den här vägen hittades via annonser i tidningar. I det här skedet var det tänkt att programledarna är de som har kontakt med tittaren och en ämnesexpert måste nödvändigtvis inte ha medievana. Programledarens roll var att representera tittaren, att intervjua eller samtala med experten och att själv delta i aktiviteten som en amatör.

Under hela hösten jobbade Stefan Jansson och Christina Staffans med att samla alla tankar och lägga grunden till en programbibel som beskriver vad programmet innehåller och hur allt hänger ihop, hur det ska göras och se ut.

– Vi utgick från att allt ska tala samma språk, säger Stefan Jansson. Kläder, smink, belysning, allt ska vara vackert. Vi ville skapa en värld som höjde sig lite över vardagen.

Programledarrollen var viktig. Programledaren skulle ha medievana, kunna intervjua och även lägga sig själv i blöt. En slags kombination av journalist och underhållare. Det talades om tonen i programmet, att det skulle vara mer än bara visa hur man gör saker och ting.

– Man ska komma hem till programmet, säger Jansson. Inte så att vi föreställer oss att programledarna är gifta med varandra, men huset har varit ett hem och tv-människorna är de som befolkar det nu.

Annonsering, intervjuer och programledartester gjordes i slutet av hösten. Valet föll på Susanna Ström-Wilkinson och Matias Jungar.

För att få ny input bjöds filmaren Niels Reise in från Sverige under hösten. Han återkom våren 2002 för att jobba med programledarna.

– Han har inte lämnat några starka spår, säger Christina Staffans. Han kunde ge oss råd som vi inte följde utan gjorde precis tvärtemot. Att höra en annan åsikt kan stärka en i den åsikt man har.

Under starten av tv-programmet bjöds flera konsulter och föreläsare in från Sverige för att delge sina tankar om livsstilsprogram. Trenden var att renodla, att bara göra trädgårdsprogram eller matprogram. Gång på gång har tv-programmet *Strömsö* hållit fast vid "sillsalladstrukturen". Programmet utgår från huset och ämnesområdena är sådana som man kan utöva i och utanför huset med omgivningarna.

– En av *Strömsös* styrkor genom åren är att det har handlat om allting, säger Stefan Jansson. Det når en bred publik och det skapar variation i programmet. Det ska vara intressant att se även om man inte är intresserad av själva ämnet. Det kan istället vara intressant att se hur Michael och Matias käbblar med varandra. Man kanske gillar musiken eller stämningen.

Staffans är väldigt nöjd över att det fanns tid och resurser att göra ett grundligt förarbete. Till det förarbetet hörde att plocka in folk utifrån, att kunna gå in på felaktiga vägar och konstatera att det inte blev bra, att kunna gå till roten med allt, att duka upp ett smörgåsbord att välja från. I den här processen fanns det förutsättningar att också välja rätt.

– Det fanns nästan inga barnsjukdomar när vi började sända, säger Staffans. Förutom att programmet var för långt i början. Det visade sig att programmet inte höll för 55 minuter. Då programmet blev 40 minuter kändes det som att rytmen blev rätt.

Det som kändes rätt med programmet var castingen, personrelationerna, innehållsbitarna och hur de talar med varandra och hur man kompromissar med att olika årstider syns i samma program.

Trots att huset hade blivit grundligt renoverat var det viktigt att få en scenograf som skulle se till att huset visuellt motsvarade programinnehållet. Under hösten 2001 valdes ämnesområden och bestämdes i vilka rum de skulle utövas. YLES egna scenografer fanns i Helsingfors och Tammerfors. Idealet var att hitta en scenograf på närmare håll, som kunde finnas till hands även för korta möten. Valet föll på formgivaren Mikael Nygård som hade lokalkännedom och en känsla för Strömsö eftersom han var nära bekant med den familj i vars ägo fastigheten hade varit.

Hösten 2001

- ✓ Research, nätverkande, intervjuer, programledartester
- ✓ Hitta programledare och experter till olika ämnesområden
- ✓ Hitta en scenograf och inreda inspelningsmiljöerna
- ✓ Skaffa fram musik till programmet
- ✓ Skaffa fram grafik till programmet
- ✓ Göra upp en programbibel

SCENOGRAFIN

Vasabon Mikael Nygård var inte en traditionell tv-scenograf då han blev kontaktad för projektet. Hans utbildning var industridesigner och formgivare från Konstfack i Stockholm och han arbetade i början av 2000-talet på industridesigncentret Muova i Vasa.

– Antagligen hade de hittat mig via att jag hade gjort inredningen till Kaffehuset August, berättar Nygård. På Muova hade jag också jobbat med företagsprofilering så det var intressant tänkt av dem i projektgruppen att vilja använda en annan person än en traditionell tv-scenograf.

Christina Staffans håller med om det ovan nämnda. Det som också var av betydelse i valet av Nygård som scenograf var att han fanns i Vasa. Det betydde flexibilitet och tillgänglighet.

Uppdraget var att göra scenografin på Strömsö, att inreda huset till en inspelningsmiljö. Nygårds närmaste samtalspartner var Stefan Jansson och Christina Staffans. Även Mia Käld som var scripta och koordinatör för projektet satt ofta med på mötena. Det var under hösten 2001 som inredningen planerades. Då satt planeringsgruppen tillfälligt inhyst i Åbo Akademis utrymmen på Vörågatan i Vasa under tiden som renoveringen pågick på Strömsö.

– Stefan och Christina jobbade med innehåll och jag togs med för att visualisera, för att få en konkret bild av tankarna, säger Mikael Nygård. Det ska vara elegant, nutid, historiskt och miljön ska ge möjligheter att leva och förändras. Alla de här orden ska göras till bilder och konkretiseras.

Huvudbyggnaden hade renoverats klart när Nygård kom in i bilden. Allt var i toppenskick och väggarna var nymålade.

– Vi fick patinera slitage för att det skulle upplevas som en genuin gammal miljö och inte som en nymålade studio, minns Nygård. Det var en veckas jobb för en duktig målare från Sundom.

Men innan väggarna målades var det många filosofiska diskussioner som fördes och många moment som skulle gås igenom. I scenografgruppen diskuterades även andra tv-program. Benchmarking behöver inte nödvändigtvis betyda att man tar efter hur andra gör. Idégruppen var också intresserad av att se program för att veta hur de inte skulle göra. Ett av de program som idégruppen diskuterade var "gör-det-själv"-programmet *Äntligen hemma* som var en föregångare inom livsstilsprogram i Sverige. Det började sändas 1997. Huvudprogramledare var kändisen Martin Timell. Han har varit programledare alla år som programmet har sänts och är den sammanbindande länken. Redaktionen diskuterade programmet inte för att ta efter, men för att hitta sin egen stil.

Mikael Nygård

- Det som binder ihop tv-programmet *Strömsö* är huset, säger Nygård. Vi föreställde oss att det är som ett hem och de som finns här umgås som en familj. Inte så att programledarna spelar roller utan mera på ett symboliskt plan.

Ett annat program som diskuterades var musikcaféprogrammet *Villa Wasa* som FST hade producerat i Sandviksvillan under många år på 1990-talet. Det hade gäster, hantverksinslag, musik och publik.

- Vi jobbade medvetet för att uttrycket skulle vara ett annat. För att det skulle bli något helt nytt, säger Nygård.

INSPELNINGSRUMMEN

Först diskuterades det vilka fem utrymmen som behövdes och vad som skulle hända i dem. Det var kök, sal, ett rum för intellektuella diskussioner, hobbyrum och verkstad. Dessutom skulle det göras en trädgård men den skulle en trädgårdsmästare ta hand om.

- Vi bestämde att diskussioner skulle ske i ett bibliotek för sådana fanns alltid i anrika hus. Dit byggde vi en väggfast bokhylla som patinerades, säger Nygård. Vasa stad hade målat stockväggarna i salen gula och det fick duga. Den blev en gyllene sal. Alla andra väggar i inspelningsutrymmen har vi målat om.

Det diskuterades att programmet ska vara visuellt estetiskt, nästan som en verklighetsflykt. Men scenografin ska ändå vara funktionell. Det ska inte se ut som en utställningslokal utan som ett levande hem så att de saker som syns även ska kunna användas. I över 100 år har Strömsö varit någons sommarhem. Nygård såg för sitt inre öga hur det görs mat i köket medan någon sitter och virkar under en kristallkrona i soffan i vardagsrummet. Det ska finnas ett matbord där man äter det som lagas i köket. Det ska vara en levande miljö. I hobbyrummet klottas det med färger och klistras så det behöver vara ett eget utrymme.

Det poängterades att inspelningarna skulle ske med lätt och rörlig utrustning och därför planerades scenografin så att man i princip skulle kunna filma åt vilket håll som helst. Det skulle vara så att det syns att det inte är kulisser som tar slut. Eftersom kök, sal och bibliotek ligger intill varandra ska man kunna röra sig från ett rum till ett annat.

Stefan Janssons minnesbild av de inledande diskussionerna med Nygård är att de talade förbi varandra. Jansson kunde inte föreställa sig de tankar som Nygård hade. De här ledde till att Mikael Nygård letade efter bilder som han klistrade på stora tavlor, så kallade storyboards som skulle konkretisera stilen och stämningen.

- Det var köket vi utgick från när vi började diskutera. Jag kunde inte alls relatera till den värld som Mikael målade upp. Det var först när han klistrade upp bilder på tavlor som det blev konkret och jag förstod vad han menade, säger Jansson.

Förutom att det gjordes storyboards gjorde Nygård miniatyrmodeller av rummen så som de skulle se ut. Han hade också som inspirationskälla fått låna Gunvor Lax fotoalbum från Strömsö. Albumet ägdes av hennes son i Helsingfors. Strömsö hade gått i arv i tre generationer och Gunvor Lax och hennes syster var de sista privatpersoner som ägde fastigheten innan den såldes 1963.

I de filosofiska diskussionerna föddes också uttrycket ”trend möter tradition” som kom att genomsyra inte bara scenografin utan också TV-programmets filosofi.

– Det var ett medvetet val för om samma scenografi ska fungera i 6 eller 10 år så måste moderna saker blandas med gamla. Har man bara moderna saker blir det snabbt omodernt. Det ska finnas nåt från varje tidsepok, säger Nygård.

Till salen hittades kandelabrar och fruktfat i 1800-tals stil från YLES rekvisitaförråd. På verandan finns korgstolar och bord i samma stil. Som uppvägning till det här finns moderna soffor och fåtöljer att sitta i. Men bland dem finns också ett par pampiga guldfärgade stolar i nyrokoko.

– I efterskott låter det så självklart hur allting har fallit på plats och blivit på bästa sätt, säger Jansson. Men jag medger att jag hade svårt för guldstolarna. Och när Mikael ville måla väggarna lila i biblioteket förfasades jag för mig själv. Men jag tänkte att jag måste lita på att han vet vad han gör. Och när bokhyllorna kom på plats så blev det en bra helhet. Det har fungerat bra i många år.

Jansson lyckades tydligen ganska bra med att hålla sina tvivel för sig själv, för när Nygård i efterskott får höra om det ser han förvånad ut. Han minns inte att någon skulle ha reagerat negativt på den lila färgen.

– Lila var en färg som användes i sekelskiftet. Jag tyckte att lila passade ihop med seriösa diskussioner som skulle föras i biblioteket, säger Nygård. Det symboliserade det intellektuella liksom bokhyllan som är proppad med böcker. Den ska skapa en abstrakt bakgrund som ändå är full av detaljer. Bokhyllan får inte vara för ordnad. Den ska se ut som en bokhylla hemma och den ska ha böcker från olika tidsepoker.

I kökets scenografi betydde filosofin ”trend möter tradition” att det skulle synas att huset var gammalt, men det skulle också finnas föremål från olika tidsepoker. Köket skulle vara modernt utrustat. Vasa stad hade grundrenoverat rummet och installerat vatten och el, men man hade kommit överens om från början att YLE inreder inspelningsköket med egen utrustning. Ytterväggen fick väggfasta skåp. Skåpen var inspirerade av borgerliga stockholmslägenheter från början av 1900-talet. Köksutrustningen i övrigt var också en blandning av olika stilar.

Mikael Nygård jobbade under studietiden med att föra mat till äldre personer om bodde i anrika lägenheter i Stockholm. De var utrustade med serveringskåp med glasdörrar som låg mellan kök och matsal. Det här tyckte han skulle passa även för Strömsö som var en gammal herrskapsvilla.

– Hösten 2001 hade snofsiga Björn Dahlström-kastruller kommit ut på marknaden. Alla nya matlagningsprogram hade Dahlström-kastruller, säger Nygård. Det var ingen vits att gå in i den tävlingen. Det var okej att ha en sån kastrull, men vårt kök ska skilja sig från de övrigas. I ett vanligt hem finns det bruksföremål från olika tidsepoker. I Strömsös kök finns det fruktpressar från sekelskiftet, emaljerade vispar och silar från 30- och 40-talen, gjutjärnsgrutor från 60-talet och modern elektrisk utrustning.

Det som också är viktigt i programmets filosofi är att inte ett företags produkter skall framhävas ensidigt. Det här är en norm som public service-TV följer generellt.

Verkstaden skiljer sig mest från de övriga utrymmena. Den är ganska modern även om snickarbänken som står mitt i verkstaden representerar tidlöshet. Verkstaden byggdes i samband med redaktionsutrymmena i ett separat hus. Trots att verkstaden fick ett sportigt utseende med limegröna väggar och blåa hurtsar tycker Nygård att den fungerar bra ihop med de övriga rummen för att man ska märka att det är en ny del i programmet. I det ihopklippta färdiga TV-programmet går man direkt över från ett rum till ett annat.

Scenografin började byggas i slutet av 2001 då Vasa stad var klar med sin grundrenovering. Scenografin blev klar ungefär 3 månader senare och då tog provfilmningar vid. Stefan Jansson som nu var producent tackade Mikael Nygård för hans insats och för att han hade även satt sig in i saker som var utöver hans ansvarsområde.

– Jag är glad att jag fick vara med i ett tidigt skede och hade möjlighet att påverka helheten. Som formgivare går jag in och jobbar med ett företags grafiska profil och identitet, säger Nygård. Jag bollar gärna innehållsfilosofiska idéer och det var bra att inte Stefan och Christina upplevde mig som ett hot. Stefan är en jättebra motor för han är så generös och öppen för nya idéer. Han hade en stark vision om vad som skulle göras även om den inte var formulerad. Vi var alla med om att forma och slipa pärlor och han plockade de pärlor som glänste bäst.

Scenografi

- ✓ Storyboards, miniatyrmodeller i planeringen
- ✓ Filosofin "trend möter tradition"
- ✓ Levande miljö, ett hem
- ✓ Bruksföremål från olika tidsepoker
- ✓ Äkta
- ✓ Detaljrikedom
- ✓ Estetik

UTFÖRANDET OCH FÖRVERKLIGANDET AV IDÉN VÅREN 2002

I januari 2002 var Strömsöfastigheten klar att tas i bruk och det nya redaktionshuset väntade på sina invånare. Under vårvintern fylldes arbetsrummen och skrivborden med en hel redaktion. Datorerna kopplades in och telefonerna började ringa. Personalen som arbetade på Strömsö dagligen var

Producent/regissör – Stefan Jansson
Regissör – Christina Staffans
Projektkoordinator – Mia Käld
Scripta/inspelningsledare – Monica Storm
Programledare – Matias Jungar
Programledare – Susanna Ström-Wilkinson
Redaktör – Susanne Palm-Wahlstedt
Fotograf – Esa Saari
Redigerare – Mikko Tamminen

Under våren befolkades Strömsö mer och mer vartefter som nya personer hittades och pilotinspelningar skulle göras. Den nya tekniken på Strömsö installerades och blev klar i januari 2002. Provfilmningar gjordes i mars, riktiga piloter i april och i maj var det full fart med att samla på reportage och inslag för sändningarna som skulle börja i slutet av augusti 2002.

Experter i olika ämnesområden var

Verkstad – Tomas Lindén
Hobby – Ann-Louise Strengell
Mat – Harriet Brunila (senare Strandvik) och Michael Björklund
Trädgård – Meira-Pia Lohiluoma
Gårdsplanering och trädgårdsvandringar - Christine Bonn
Vin – Noora Vuorimaa

Redaktörer som gjorde reportage var

Båt – Henrik Huldén
Trädgård – Titte Törnroth-Sarkkinen

Experterna jobbade inte heltid på Strömsö utan engagerades med olika kontrakt. Henrik Huldén jobbade på FST i Helsingfors och Titte Törnroth-Sarkkinen frilansade från Åland. Dessutom fanns det andra människor som jobbade med *Strömsö* som hade sitt arbetsbord någon annanstans eller som kom med senare under året.

– Annika Holm som var Vasa YLES revisör och grafiker jobbade med att skaffa fram rekvisita, kläder och handla mat för köksinslagen för Strömsöproduktionen. Holm jobbade för *Strömsö* fram till det tredje programmet, men hennes tid räckte inte till för alla produktioner så hennes arbete fördelades på Lee Esselström och Ann-Helen "Anna" Påfs-Streng.

- Ann-Helen "Anna" Påfs-Streng blev ansvarig för kostym från och med hösten 2002.
- Carina Ahlskog kom som scripta i april för att bekanta sig med arbetsuppgifter för att från och med hösten ersätta Mia Källd som slutade på YLE.
- Lee Esselström kom med under våren som idéspruta för både hobby och verkstad och för att ta fram prototyper till hobbyinslag. Från och med hösten 2002 jobbade hon dagligen på Strömsö och hennes arbetsuppgifter utökades med att göra dukningar och handla mat för köksinslagen.
- Tommy Strandvall frilansade med att göra webbsidorna. Han satt med på redaktionsmöten alla måndagar.

Det som fanns då redaktionen bildades var huset, tekniken och stommen till en programbibel som gav riktlinjer om innehåll, tonen i programmet och programmets uppbyggnad. Därmed inte sagt att det var tydligt hur man skulle göra programmet då redaktionen strålade samman våren 2002. Det var ett halvt år av att prova på saker och göra piloter, sätta ihop riktiga program med riktiga gäster, prova samtalstenen och formuleringar, hitta på produkter att göra, smink, kläder, belysning, kameravinklar, bildstorlek, grafik, musik och redigering. Formatet var färdigt men nu skulle det fyllas med innehåll på riktigt.

Våren 2002 ägnades också åt teambuilding, inkörning av mötesrutiner, uppbyggnaden av en årsplanering för programmen och en produktionskalender. Producenten, projektkoordinatören och scriptan jobbade med att bygga upp en struktur för en produktionstidtabell och en innehållsmässig årsplanering. Fortfarande är strukturen till produktions-tidtabellen och årsplaneringen densamma. En av grundpelarna är att rambandningen är på tisdag en och en halv vecka före sändning. Tanken är att den ska ligga så nära in på sändning som möjligt för att årstiden ska kännas aktuell och för att stommen i programmen ska kännas som här och nu. Inslagens förhållande till sändning varierar, men det görs inslag eller reportageinspelningar och redigering varje dag.

PROGRAMLEDARSKAPET

Till programledare för programmet valdes Matias Jungar och Susanna Ström-Wilkinson. Jungar var den första personen som var klar som programledare. Hans personlighet var varm och romantisk. Susanna Ström-Wilkinson valdes för att komplettera med en mera jordnära realism. Susanna Ström-Wilkinson slutade sitt arbete på radion i januari 2002 för att vara med i den nybildade redaktionen på Strömsö.

Programledarna prövade sig fram till vilket förhållningssätt de skulle ha till varandra.

– Det som Matias och jag ägnade oss åt under våren var att skapa tonen i programmet, säger Ström-Wilkinson. Vi funderade över hur glada vi skulle se ut och kom fram till att om vi kände oss glada räckte det inte med ett leende. Vi behövde visa tänderna för att förmedla känslan till tittarna.

Programledarna sökte också efter hur de skulle förhålla sig till tittarna.

– Vi sa till varandra att vi gör så där som på nyheterna i Sveriges TV4, berättar Ström-Wilkinson. När programledarna på TV4 har berättat något för tittarna vänder de sig till den andra programledaren och ger över genom att se på den. Så började vi också göra.

Förhållningssättet skulle vara avslappnat och vardagsledigt.

– Vi tyckte att FST var lite för artigt och tillrättalagt. Vi ville vara vanliga och trevliga, säger Ström-Wilkinson. Vi ville vara tittarens vän.

Susanna Ström-Wilkinson och Matias Jungar

Den andra huvudfrågan som programledarna ägnade sin tid åt var hurudana gäster de skulle ha. I samspråk med producent och regissör kom de överens om att inte ha kändisar eftersom det nystartade programmet *Bettina S* innehöll både kändisgäster och levande musik. Det beslöts att *Strömsös* gäster skulle vara vanliga människor med goda berättelser.

– Vi gjorde långa listor på tänkbara gäster, säger Jungar. Då utkristalliserades vilka som skulle passa i vårt format. Susanna och jag har haft olika angreppspunkter. Jag har mera koncentrerat mig på fenomen och har också velat vara delaktig i aktiviteterna själv. Susanna satsade mera på samtalsgäster.

Kurser ordnades i bland annat dramaturgi. Programledarna deltog i en Sawatsky-kurs i intervjueteknik. De skrev manus och skaffade gäster och innehåll för höstens program. Filmaren Niels Reise bjöds in för att coacha programledarna och vara ett bollplank vad gällde programstrukturen.

– Niels Reise kom och förvirrade oss, säger Ström-Wilkinson. Han tyckte att programledare i livsstilsprogram inte skulle visa miner och känslor. Vi skulle inte skratta utan vi skulle sitta och vara neutrala. Det var inte så Matias och jag hade tänkt oss. Det ledde till att vi började diskutera det som vi inte ville. Vi ville inte vara tillrättalagda. Vi blev övertygade om att låta våra personligheter komma fram, att vi ska umgås med varandra och uppleva tillsammans.

Matias Jungar kommer ihåg att de blev ombedda att läsa dikter i olika tempo och att Reise gav instruktioner om kroppshållning.

– Vi fick instruktioner om ett tekniskt programledarskap framom naturligt varande, säger Jungar. Det som vi har lärt oss senare är att då man startar upp en ny produktion ska man lyfta fram de egna dragen hos de som ska uppträda i rutan. Ju mera utrymme man ger åt personligheten desto bättre blir det. Det kan man förstöra genom att gå in på teknikaliteter.

Det här ledde också till diskussionen om attityder och förhållningssätt till gästerna. Gästerna bjuds inte in för att bli satta på pottan eller för att bli kritiserade. Programledarna söker inte efter deras svaga sidor utan vill hitta deras bästa sidor. Samtalet problematiserar inte utan söker efter den goda historien. *Strömsö* ska handla om fritid och tidsfördriv. Andra program fick visa på de hårdare sidorna av en mänsklig liv.

– Det är lätt att bli stämplad som korkad om man är glad, säger Ström-Wilkinson och kommer ihåg en del frågor från de första tidningsintervjuerna om att programmet är ytligt. Det är intelligent att hitta lyckan i vardagen. Inte är det automatiskt intelligent att vara negativ. Det är svårare att vara konstruktiv än att hitta fel.

Samstämmigheten och samarbetet gick inte friktionsfritt i början. Men efter att ha umgåtts varje dag på jobbet och efter ett uttömmande samtal på en balkong sent en kväll under ett två dagars seminarium fungerade samarbetet mycket bra.

– Värdet att umgås med den som man ska vara tillsammans med i tv-rutan kan inte nog poängteras, säger Matias Jungar. Alla sammanhang är viktiga, sociala evenemang och professionellt umgänge som att diskutera och att göra piloter. Det handlade om att hitta varandra för att kunna agera i rutan tillsammans.

Överlag fungerade samarbetet mycket bra på redaktionen. Alla var ivriga över att få skapa ett nytt program. Stämningen var intensiv.

TV-PROGRAMMETS NAMN BLIR STRÖMSÖ

Det var under våren som namnet till tv-programmet slogs fast. Arbetnamnet hade under flera år varit *Det gröna huset*. Att det ingick en grön färg i namnet var för att markera att det inte var fråga om en vanlig rödmålad bondgård på landet. Vilket namn tv-programmet skulle få på riktigt funderades det på under en lång tid. Ett förslag var namnet *Lusthuset* för att markera att det var lättsamt och glädjefyllt. Översättningen till finska föllde förslaget. Det var varken *Huvimaja* eller *Ilotalo*. Det gick inte att leka med ordet på samma sätt på ett annat språk.

Då det blev aktuellt med att beställa grafik och titeltexter till tv-programmet måste programmets namn bestämmas. Det föreslogs att programmet skulle heta *Strömsö* precis som fastigheten. Det var kort och kärnfullt och kunde sägas på olika språk. I det skedet hade namnet inga värdeladdningar för publiken men med åren har namnet kommit att bli ett varumärke som bland annat står för det goda livet.

VERKSTAD, HOBBY OCH KÖK

Några ämnesområden som har blivit hörnstenar i programmet är verkstad, hobby och kök. För att få fram verkstadsidéer kontaktades slöjdläro-utbildningen vid Åbo Akademi pedagogiska fakultet redan under senhösten 2001. Redaktionen ville höra sig för ifall det fanns studerande som var villiga att hitta på innehåll som man kunde göra främst i verkstaden. Av de fyra som anmälde sitt intresse blev Lee Esselström så småningom fast anställd som TV-redaktör. Hon hade just börjat en slöjdcurs i december 2001 då hon fick höra om projektet och frågade om hon fick vara med. Tre manliga studerande hade redan anmält sig.

Första träffen i den nästan tomma redaktionsbyggnaden på Strömsö var i januari 2002.

– Vi gjorde en tjock lunta med flera hundra idéer under våren 2002, berättar Lee Esselström. Vi testade olika material och tekniker. Vi gjorde skisser och prototyper. Det var frustrerande för oss att vi fick nya instruktioner vid varje träff, men det berodde antagligen på att programmet höll på att formas då. Tomas Lindén var vald som TV-expert för verkstadsinslagen. En stor del av de verkstadsprodukter som han tillverkade i tv-programmet hade tagits fram av Lee Esselström.

Senare under våren annonserades det efter en ”hobbyexpert”. Esselström sökte jobbet tillsammans med ett 40-tal andra. Valet föll på Ann-Louise Strengell.

– Jag ville gärna göra allt förutom att stå framför kameran, kommer Lee Esselström ihåg. Dessutom passade Ann-Louise bättre in på målgruppens ålder som var 30+. Jag var bara 24 år.

Men Esselström gjorde intryck på redaktionen som idéutvecklare och designmakare. Hon hade en bra drivkraft och var den som fick fram användbara produkter för tv-programmet. Inför första programmet som skulle sändas i augusti 2002 var det inte bara verkstadsprodukten hon var involverad i. Hon blev dessutom ombedd att ta fram produkter för hobbyinslag och ramdelarna. Till det första programmet designade Lee ett temabord som Lindén gjorde i verkstaden. I hobbyinslaget gjordes det tovade servetteringar och Lee gjorde festdukningen för ramdelarna.

Då rekvisitören Annika Holm slutade att jobba för Strömsö tog Esselström över matinköp för köksbandningarna, anskaffandet av rekvisita och allt-i-allo uppgifter. Esselströms tv-kunnande, uppgifter

Tomas Lindén

Lee Esselström

och ansvar växte med åren. Hon började skriva manuskript och registrera hobbyinslagen. Då Strengell slutade var Esselström mogen att själv presentera sina idéer i hobbyinslagen.

Köksinslag finns i så gott som varje Strömsöprogram.

– Ett *Strömsö* utan kök är inte ett helt *Strömsö*, säger Christina Staffans. Köket är hjärtat och det skulle kännas naket att inte ha med ett köksinslag.

Matias Jungar som var matintresserad ansvarade för att skaffa fram kockförslag. Harriet Brunila (senare Strandvik) och Jungar hade studerat tillsammans på pedagogiska fakulteten i Vasa. Strandvik utexaminerades som ämneslärare i huslig ekonomi och fick jobb på Martaförbundet i Helsingfors. Det var dit som Jungar åkte för att provfilma henne. Resultatet gillades av redaktionen och hon blev kallad att vara med då de första provfilmningarna i köket gjordes.

*Michael Björklund och
Matias Jungar*

Under en studieresa till Sverige hittades Michael Björklund som kom att jobba parallellt med Harriet Strandvik tills hon slutade. Staffans och Jungar åkte tillsammans till svt i Göteborg för att följa med inspelningarna av Tina Nordströms *Mat*. Inför resan hade Jungar researchat fram intressanta kocknamn och bland dem fanns Michael Björklund som hade vunnit titeln årets kock i Finland 2000 och som arbetade på Restaurang Fond i Göteborg. Under träffen uppstod tycke och Björklund inbjöds att medverka som gäst i ett program .
– Det var bara ett sammanträffande när vi åkte och träffade Michael, säger Jungar. Eftersom vi ändå var i Göteborg tänkte vi att vi skulle ta en kopp kaffe med honom. Under träffen beslöt vi att bjuda in honom till ett program. Sen tyckte vi att det fungerade så bra att vi ville utnyttja honom flera gånger.

KLÄDERNA OCH MAKEUPEN

Det behövdes en person som skulle skaffa fram rekvisita och kläder för produktionen på Strömsö. YLES produktionslokaler på Abborrvägen i Vasa är det största regionscentret som YLE har i Finland. Där pågår tv-verksamhet inom barn, ungdom, fakta och underhållning. År 2002 skötte Annika Holm om rekvisita och grafik för all FST-produktion i Vasa. Redan då visste hon att hon inte skulle kunna vara till hands för allt som producerades i Vasa. Hon tog kontakt med Ann-Helen ”Anna” Påfs-Streng som hade en syateljé, vilket ledde till att Påfs-Streng började frilansa på FST med kostymuppdrag. Anna Påfs-Strengs första kontakt med *Strömsö* var då Christina Staffans i förbifarten frågade den nyfrilansande kostymören om hon var intresserad av att hitta kläder för *Strömsö*. Samarbetet inleddes med att de satte sig ner för att diskutera stil och tankar om kläderna.

Påfs-Streng utgick från flera saker:

- Det som var moderiktigt
- Programmets filosofi
- Miljön på Strömsö
- Bärarens egen personlighet

Linne och grova, robusta material dök upp i de första tankarna. Problemet var att trenden inte hade nått butikerna i Vasa. I synnerhet att hitta grovstickat som mössor, vantar, halsdukar var svårt. Även att hitta grova snörade kängor typ vandringskor var svårhitade. Det var också svårt att hitta accessoarer. Nuförtiden är det lättare att hitta trendiga kläder även i Vasabutikerna. Till slut hittades stilen i Marco Polos sortiment och Påfs-Streng beställde direkt från Marco Polos inköpare i Helsingfors.

- Jag ringde runt till olika människor som jag hade träffat på mässor och det var så jag kom i kontakt med Marco Polos inköpare, säger Påfs-Streng. Jag hade också plagg från H2O men de flesta var för sportiga. En del plagg kunde hon låna och fick även tillgång till modeller och som aldrig kom ut i affärerna. På så sätt kunde det finnas kläder i *Strömsö* som man inte såg någon annanstans. Bumerang var ett annat märke som passade i stilen. Övriga plagg köptes från H&M, Vero Moda och Lindex och liknande affärer som fanns i Vasa. De dyrare plaggen var hållbarare och måste därför vara mera tidlösa än de billigare plaggen.

- Färgerna får inte vara för menlösa, tycker Anna Påfs-Streng. De måste lyfta fram personen. Färgerna kan vara färglösa ifall personen har starka färger i sig, tex. en stark solbränna. Nyanserna i färgval ändrar också med trender och kostymörens humör. Påfs-Streng tänker också på vilka personer som ska synas i rutan samtidigt och försöker anpassa klädseln så att de ska passa ihop. Det ska finnas en tanke bakom klädseln.

Sminkösen/maskören Kaisa Wegelius har arbetat på YLES regioncenter i Vasa sedan 1996 så det var naturligt att hon blev tillfrågad att göra make up och frisyrer för *Strömsös* TV-personer.

- Hår och smink utgår från kläderna, personerna och naturligtvis från programmets filosofi, säger Kaisa Wegelius. Stilen som används i *Strömsö* kallar jag "söndagslegant". Det ska vara städlat men inte för glamoröst. Man ska inte se att det är en tv-inspelning. Det är ju fri samvaro med människor som håller på med olika saker.

Ann-Helen Påfs-Streng

Kaisa Wegelius (till höger) sminkar programledaren Anne Teir-Siltanen

Det ska inte vara så mycket smink att det blir en mask. Sminket ska framhäva personens egna drag. Även om programmet eftersträvar äkthet betyder det inte att tv-karaktärerna ska vara osminkade. Grundsmink sätts på både män och kvinnor även utomhus. För män ingår underlagskräm, puder och lite färg på ögonbryn och i den naturliga sminken för kvinnor ingår underlagskräm, puder, skuggfärg på kinder, rouge. Dessutom används highlighter på kinderna ovanför kindbenen, ögonskugga, maskara, eyeliner och läppglans.

Det som förhindrar klaffel är att en insert spelas in under en dag. Det skulle vara mera tidskrävande och noggrant ifall man spelar in samma scen under flera dagar. På fester blir det förstås festligare make up och håruppsättning. Det tar 45-60 minuter att sminka och göra frisyr till en dam. För en man brukar det räcka med 15 minuter.

BILDSPRÅK

Närbilder, estetik och ett traditionellt filmspråk är nyckelord i *Strömsös* bildberättande. Det här kom till på våren 2002 i ett samarbete mellan regissörerna Stefan Jansson, Christina Staffans och fotografen Esa Saari.

Esa Saari

Saaris idé för *Strömsö* var att kameran inte ska märkas i bildberättandet. Kameran är inte en person, inte en del i sig av bildberättandet. Den är bara ett medel. I praktiken betyder det här ett noggrant kameraarbete även då kameran hålls på axeln. Man gör inget nummer av kamerans rörelser utan de är underställda det som händer i bild. Trenden på 1990-talet var filmer och tv-serier gjorda med handhållen kamera och snabbt svepande kamerarörelser. En av föregångarna till den här stilen var Lars von Trier som gjorde filmer i Dogma-stil. Även polisdrasoserier från USA som *NYPD Blue* gjordes med handhållen kamera och icke-traditionell klipptechnik. Många nya tv-program blev inspirerade av stilen.

– Jag hade sett ungdomsprogram på en av de kommersiella finska kanalerna där kameran blev en ”grej”, nånting som man lade märke till att fanns, säger fotograf Esa Saari. Jag ville undvika en stil där kamerans rörelser strävar efter att snabba upp rytmen oberoende av innehållet.

Det finns trots allt många snabba kamerarörelser med handhållen kamera i tv-programmet *Strömsö* men tempot upplevs ändå som lugnt eftersom bildsekvenserna är uppbyggda på ett logiskt sätt. Kameran representerar tittarens ögon och följer med skeenden på ett naturligt sätt, vänder sig mot den som pratar, visar vad det pratas om. Med facit

på hand är det i synnerhet i reportage och inserter som man använder handhållen kamera. De är så kallade live-situationer där två personer talar och samtidigt gör något med händerna. Det spelar man oftast in med en kamera.

Det är också i reportagen och inserterna som bildspråket närmar sig det filmatiska då kameraoperatören kan föregå händelserna och reagera på vad som sägs framför kameran. Det kräver att man har en kameraoperatör som är tränad att komponera bilder och kan berätta med bilder. Den som håller i kameran behöver ha en bra gestaltsförmåga och snabbt kunna avgöra vad som är väsentligt i bild. Det är också viktigt att kunna gestalta bildsekvenser hur man bygger upp en situation eller en scen. Kamera-arbetet underlättas också om kameraoperatören kan klippeteknik.

Då Saari talar om filmatiskt menar han ett noggrannare planeringsarbete och en djupare tanke så att man vet vad som skall förmedlas och med vilken stämning, hurdana bilder man vill ha, hur man bygger upp berättelsen. *Strömsös* inspelningstakt är dock snabbare än drama. Under en inslags- eller reportageinspelningsdag spelar man in 4-7 minuter färdigt material med en kamera och under en raminspelningsdag blir det 12-15 minuter färdigt material med två kameror.

- Det som bör undvikas är zoomningar i bild. Alla trick bör undvikas om de inte är särskilt motiverade, säger Saari som däremot förespråkar närbilder och estetik.
- Vi går nära föremål och visar material och hur man gör. Min strävan har varit att beskära bilden så att allt oväsentligt inte syns, säger Saari. I början talade jag med Stefan om att ha tre bildstorlekar men det har vi modifierat med åren.

Strömsös närbilder är väl igenomtänkta, men de är också ett resultat av att vi prövade oss fram. Ibland kunde det uppstå frustrationer när regissören Christina Staffans slipade på närbilder med kameramännen men det var för att hitta ett gemensamt bildspråk. I förlängningen betyder det här att det alltid är en läroprocess att ta in en ny kameraman. En närbild är inte bara en närbild.

Eftersom huset är äkta och inte en studio med dekorer går det också att bjuda på djup i bild. Strävan är att kunna visa tittaren hur rummen ligger i förhållande till varandra genom att man filmar genom ett rum till ett annat.

Esa Saari är fortfarande kvar på Strömsö som fotograf. Han ansvarar för belysning och övervakar inspelningarna. Ofta är han själv bakom kameran under reportage och insertinspelningar och har utvecklat användandet av Miller Jiben. Ibland klipper han inslag när det behövs. Han trivs bra på Strömsö. Han tycker om stället och människorna, teamarbetet. I början var det roligt att göra något nytt med entusiastiska

medarbetare och arbetet bjuder på tillräckligt med variation. Det här är faktorer som skapar kontinuitet i arbetet. Folk trivs på jobbet och slutar inte på grund av vantrivsel.

Det som pengarna inte räckte till och som Esa tycker att skulle behövas för produktionen är två rullande kamerastativ med god kvalitet och mera lampor men framförallt en steadycam för att också utomhus kunna göra mjuka rörelser i bild.

Bildspråk

- ✓ Närbilder, begränsa bort allt överflödigt
- ✓ Estetik
- ✓ Tittarens point-of-view
- ✓ Kräver professionella kameraoperatörer som kan bildberättande
- ✓ Mjuka rörliga bilder, åkningar
- ✓ Undvik zoom och trick

REDIGERING

Mikko Tamminen blev tillfrågad hösten 2001 av Vasa teknikens förman Jouni Assila om han ville bli redigerare på Strömsö. Tamminen var rätt ung och hade bara jobbat en kort tid på YLE, men innan dess hade han jobbat på produktionsbolaget Siltaloppi Productions Ltd där han var van att både filma och klippa med digital utrustning (Videocube och Razor). Tamminen är också musiker, musikproducent och låtskrivare.

Han hade vana av självständigt arbete och att ta initiativ till kreativa lösningar. Han hade hunnit bli bekant med Stefan Jansson under läsåret 2000-2001 då de jobbade en tid tillsammans på Åbo Akademis mediautbildning där Jansson var gästlärare och Tamminen undervisade i redigering.

Mikko Tamminen

Då Tamminen kom till Strömsö våren 2002 hade den nya redigeringsenheten inte anlänt ännu. De första pilotavsnittena och inslagen klipptes med en bärbar dator. På senvåren 2002 anlände den digitala redigeringsenheten Avid Express 3D. Det var också den första Avid-utrustning som kom till YLE i Vasa. Skillnaden mellan att klippa med betateknik och att klippa digitalt är som att skriva ett manuskript på skrivmaskin eller med textbehandlingsprogram på dator. Det var revolutionerande på sin tid. Nu åtta år senare är det bara digitalredigering som gäller.

Då den övriga tekniken var färdigt installerad i januari 2002 började fotografen Esa Saari och Mikko Tamminen testa den och göra testpiloter på allt för att hitta uttrycket och formen för programmet.

– Jag minns att det första som imponerade på mig var belysningen, säger Tamminen. Att ha dagsljuslampor i studio var inte vanligt. Jag var jätteförvånad då jag såg de första bilderna. Det såg väldigt snyggt ut. Det såg inte belyst ut. Det såg ut som då man sitter här och ser med egna ögon. Dessutom eftersträvade Esa en färgmättnad i bild.

Tamminens bidrag till den ”filmiska känslan” var att göra en strobe-effekt i efterbehandlingen i slutklippet då hela programmet är klart. Varje sekund på video består av 25 dubbla bilder, så kallade frames. Då varannan bild fryses uppstår strobe-effekten som gör att bilden rullar ungefär som en gammal film gör. Resultatet är en mera ”levande” bild. Tamminen tyckte att effekten blev för stark så han mixade videobilden via mixerbordet vid slutöverföringen.

– Jag minns att en ingenjör från Helsingfors sa till mig att man inte kan göra så, säger Tamminen. Och jag svarade att varför inte, jag gjorde det ju nyss!

Tamminen kommer ihåg att han blivit inspirerad av ett galaprogram som han hade sett på tv. Programledarna filmades med vanlig video, men strobe-effekten sattes på när musik spelades. När det här togs i bruk i *Strömsö* var det ett nytt uttryck för den typens program, berättar Tamminen.

– Om man bytte kanal kunde man genast se att det var *Strömsö* som kom i rutan, säger Tamminen. Jag tror att om man frågar en vanlig tittare så kan de inte förklara vad de ser, men om man tar bort effekten så märks skillnaden. Bilden känns lyxigare, lite bortom verkligheten som i en film.

Saari och Tamminen var fullständigt överens om att programmet behöver ha ett stilrent traditionellt bildberättande.

– Det är som taget direkt ur medianomens handbok sida 1, stor bildliten bild, säger Tamminen. Det som ändå har varit kännetecknande för *Strömsö* är att det finns många täta stämningsskapande närbilder.

Tamminen engagerade sig i hur tittaren upplever programmet och har många gånger suttit med sina föräldrar och tittat på programmet. Ibland har det uppstått dispyter vid redigeringsbordet där Tamminen till exempel har försvarat att alla ingredienser ska visas i ett köksinslag. Han menar att det är tittarvänligt att visa hur en maträtt görs utan att man ska behöva söka receptet på nätet i efterhand. Tamminen är heller ingen vän av delade inslag och ifall de görs bör de ha en tydlig avannonsering och påannonsering för att inte tittaren ska bli desorienterad. De här åsikterna hör till diskussionen om hur pedagogiskt programmet skall vara och hur övergångarna från inslag till ram skall ske.

Ljudbilden och musikarbetet är kanske det som Tamminen har fått mest rosor för. Ljudarbetet under inspelningarna på Strömsö görs med en enkel ljudutrustning som är tänkt att främst ta upp ljud av tal. Det betyder att det mesta ljudarbetet sker i efterhand. I exteriörer läggs det till stereoakustik enligt årstid och punktljud läggs till enligt behov. Ljudarbetet bidrar väsentligt till känslan i programmet.

– Då vi har haft grupper på besök på Strömsö har jag spelat upp sekvenser med och utan akustik, säger Tamminen. Varje gång får jag höra besökarna säga att de upplever en väsentlig skillnad och att det ger en bra stämning i programmet.

Ett av de största arbetsmomenten med ljudbilden är musiken. I början köptes det in musik av pianisten och kompositören Dani Strömbäck. Bland annat signaturen och slutttextmusiken är hans. Men det var också tänkt att annan musik i programmet skulle vara hans.

– Vi kom ganska snabbt underfund med att den beställda musiken inte skulle räcka så långt, säger Tamminen. Jag tyckte att vi skulle använda modern musik, typ new jazz och chill out som kontrast till world music som ofta användes i tv-program.

Efter ungefär ett år blev det Mikko Tamminen som valde all musik till programmet och på så sätt blev musiken en helhet och något som knöt ihop alla inslag med ramdelarna. Någon gång under det första året kom det klagomål på att musiken var för trendig. Men därefter har det kommit nästan enbart positiva kommentarer om musiken. Ofta kom det förfrågningar om vilken musik som hade spelats i programmet.

Att välja musik till inslag och ramdelar gjorde Tamminen ambitiöst. Han sökte efter sådana låtar som för det första var instrumentala, men för det andra som hade en variation i tema, en melodi som kunde växa och passa in i olika stämningar. Det kunde behövas stillsamma partier och partier som passade då en aktivitet sattes igång. Tamminen valde ett moment i musiken där den ändrade och tajmade musiken så att den förändrades då innehållet i programmet ändrades.

Ibland är det inte smidigt att tona in musiken eller tona out. Då söktes det efter musikeffekter i låtar som kunde sättas in så att musiken börjar eller slutar på ett effektfullt sätt. Tamminen byggde upp ett eget musikeffektarkiv därifrån han kunde välja olika början och slut men som också passade om man behövde klippa i själva musikstycket. Det kunde vara ett kort trumsolo som slutar i en elektronisk effekt eller dylikt, typ ”pa da da kischhh.” Det mest grundläggande var ändå att klippa rytmiskt, betonar Tamminen.

– Detaljer i musiken är klippställen, säger Tamminen. Annars klipper jag på en åttondels not eller en sextondel.

Den nya digitaltekniken gjorde det möjligt att förnya arbetssätten mellan redaktör och redigerare. Under betaklippets tid var det för sent att komma in och ändra på längder i efterhand då programmet var färdigt klippt, men med den nya digitaltekniken gick det bra att både förkorta och förlänga i efterhand. Det här gjorde att redaktörerna lämnade sitt inspelade material, med loglista och manuskript till redigeraren som självständigt fick klippa ihop materialet. I loglistan fanns det utmärkt vilka klipp som hörde till vilken sekvens i manuskriptet. Då inslaget är färdigt klippt kommer redaktören för att titta igenom och eventuellt göra ändringar. Klipparen på Strömsö har alltid haft ett mycket självständigt arbete. Det har fungerat bra med de manuskript som görs på Strömsö. Då reportagen klipps har redaktören ofta suttit med eftersom inspelningsförhållanden inte är lika förutsägbara på inspelningar som görs utanför Strömsö.

Mikko Tamminen var klippare på Strömsö ända fram till 2009 då han började göra musik och låtskrivning på heltid. Han ersattes av Eetu Vanhatupa som också hade musikkomposition som ett ambitiöst intresse. Då Vanhatupa flyttade till Helsingfors 2010 ersattes han av Antti Kuusiniemi och lämnade då efter sig ett dokument med instruktioner till *Strömsös* kommande klippare.

Om musiken sägs det i dokumentet att välja rätt låt är ett av de viktigaste momenten. På morgonen ska man se igenom bildmaterialet innan det klipps ihop och välja musik utgående från stämning och tempo i aktiviteten. På klipparens ansvar är att skaffa ny musik till programmet.

Att klippa programmet jämförs med att måla en tavla. Man ska lyssna på nyanserna i låten och använda sig av dem då man klipper. Inserterna slutar oftast med ett musikkollage för att övergången till ramdelarna ska bli smidig. Man ska komma ihåg att börja och sluta inslaget med en musiksvans som räcker en halv minut. Men alla inslag börjar inte och slutar inte med musik. Om detta görs en anmärkning i programmanuskriptet. Alla grafiska korsbilder är 15 frames.

Redigering

- ✓ Digital redigering
- ✓ Strobe-effekt
- ✓ Ambitiös ljudbild
- ✓ Klipparen väljer all musik, främst används musikstilarna new jazz och chill out
- ✓ Klipparen arbetar självständigt i stor utsträckning

WEBBSIDORNA

Det var i ett tidigt skede klart att *Strömsö* skulle ha egna webbsidor. Eftersom tv-programmet skulle fokusera på upplevelse var webbsidornas uppgift att stå för mera information. Tommy Strandvall anställdes som timavlönad webbredaktör. Han hittades genom kontakter på pedagogiska fakulteten då han höll på med sin doktorsavhandling på Åbo Akademi. Till hans uppgifter hörde att skapa innehållet med texter och bilder och att redigera sidorna samt att delta i utvecklingen av webbsidorna.

– Jag gjorde en trailer som publicerades på nätet långt innan programmet sändes, säger Strandvall.

Från början fanns det inga tydliga produktbeskrivningar och bilder på produkterna, så Strandvall fotograferade, intervjuade och gjorde tekniska ritningar och skrev recept och anvisningar på maträtter.

Utseendet på webbsidorna skapades i samarbete med grafikern Elli Pietarinen från Tammerfors som tillsammans med sin man även utformade övrig grafik för tv-programmet. Patrik Thors från Svenska YLES webbavdelning gjorde första layouten för webbsidan.

Eftersom programmet skulle bli en långkörare började Svenska YLES webbavdelning fundera över att göra mera omfattande ämnesavdelningar. I det här kölvattnet bildades webbavdelningen *Mat & fritid* i vilken *Strömsö* står för största delen av inslagen. Idag är den en av de största webbsajterna på Svenska YLE tillsammans med nyheter, BUU, Extrem och Vega.

Mat & fritid-projektet jobbades fram under sommaren 2002. Projektet drevs från Helsingfors främst av Charlotta Järf, Jenny Stenberg, Maria Söderström och Märten Seiplax. Alexander Granholm på YLE i Vasa gjorde de flesta tekniska lösningarna för webben d.v.s. programmering och uppbyggnad av publiceringsverktyget som används för att publicera och redigera innehåll. Avdelningen *Mat & fritid* baserades främst på *Strömsös* innehåll och utseende, men där ingick också småningom recept från andra matprogram som sänts av Svenska YLE. Några dagar innan *Strömsös* premiärsändning sändes *Nakna kocken* med Jamie Oliver (26.8.2002). Då lanserades *Mat & fritid* på webben och recepten från programmet sattes in. Alla andra avdelningar var tomma tills *Strömsö* sändes första gången 29 augusti 2002. Då publicerades innehållet från det första programmet på *Mat & fritid*. Med tiden fylldes sidorna på med artiklar och har med åren kommit att bli gedigna. Nämnvärt är att över hälften av webbesöken kommer från Sverige. Det beror på den massiva informationsmängden. En hel del av besöken klickar in sig direkt från google.se.

När Tommy Strandvall slutade som webbredaktör tog Susanna Känsälä (senare Rönn) på YLES webbavdelning i Vasa över och efter henne Pia Manns på YLE i Helsingfors. Samtidigt som Mikael Hindsberg tillträdde som *Strömsös* webbredaktör 2005 gjordes en omfattande förnyelse av webbavdelningen *Mat & fritid*. Över 1000 artiklar som hade samlats under åren gjordes om, liksom layouten, och nya avdelningar tillkom. På den avancerade sökningen kan man nu leta med mera specificerade sökord. För receptens del finns ytterligare kategorier som förrätt, huvudrätt, dessert, vegetariskt, dryck mm.

Nu mera är det TV-programmets redaktion som står för innehållet i artiklarna medan webbredaktören koordinerar och tar emot artiklarna, väljer ut bilder från programmet (DVD eller METRO), sammanfogar och publicerar artiklarna på webbsidan. Dessutom lyfter webbredaktören fram veckans program och kommande program på första sidan. Webbredaktören svarar på den e-post som kommer från tittare via webbavdelningen. Varje vecka efter sändning kommer respons också direkt till *Strömsös* e-post som redaktionen svarar på och en del kommer per telefon till Svenska YLES kundrespons i Helsingfors.

Twitter, Bambuser, Facebook och andra sociala medier öppnar nya möjligheter. Facebook gör det möjligt att blogga och ha personlig kontakt med tittarna. Bambuser är en videotjänst som gör att man kan direktsända sig själv via sin mobiltelefon. Den ger en möjlighet för TV-profilerna i *Strömsö* att nå tittarna utöver sändningstiden. Om till exempel *Strömsös* florist håller på att förbereda ett inslag kunde han via Bambuser ge en glimt av videkvistar som plockas i skogen. Förutom att det kan ge kunskap och en direkt upplevelse kan det även fungera som en teaser för programmet.

För närvarande finns inga planer på att utnyttja Twitter och Bambuser. På Facebook finns en egen *Strömsö*grupp som skapats av tittare och som webbredaktören servar. Att kommunicera med publiken via en egen Facebooksida som är upprättad av redaktionen diskuterades på ett planeringsmöte.

– Vi för en diskussion om att blogga, säger programledare Camilla Forsén-Ström. Det handlar också om att redaktionen kunde upprätthålla en sida och berätta om vad som händer, förberedelser för program och ge tittarna lite mer av *Strömsö* utan att ta bort *Strömsökänslan*. Det är en diskussion som kan utvecklas men som just nu ligger i vila.

Det som tas i beaktande i användningen av nya medier är att det innebär mera arbete för redaktionen och att det kunde bryta illusionen av det estetiska *Strömsö*. Något som däremot har gett mera sändningstid är YLE Arenan, där TV-programmet visas på nätet en vecka efter sändning. I stället för att programmet sänds 2-3 x 40 minuter i veckan kan det ses dygnet runt i TV under 7 dagar.

FÖRSTA SÄNDNINGEN

Första programmet sändes torsdagen den 29 augusti 2002. Sändningarna under hösten var på torsdagar klockan 19:05 och repriserna lördagar kl. 13:50 i TV1. Torsdagens sändningar gick i den nya digitalkanalen FST5. Under hösten 2002 var programmet 55 minuter långt och innehöll följande delar:

- Ram
- Kök
- Verkstad
- Hobby
- Trädgård
- Gäst
- Reportage 1
- Reportage 2

Ramdelen var den del som drevs av programledarna och bandades så tätt in på sändningen som möjligt för att ligga i rätt årtid. Ramen skulle ge en här-och-nu känsla och binda ihop delarna till en helhet. Gästen i det första programmet var Christer Boucht som hörde till den släkt i vars ägo Strömsö hade varit i ungefär 80 år. Boucht hade blivit intervjuad redan på våren då det gjordes pilotprogram och intervjun blev så bra att den togs med i första programmet.

I verkstaden tillverkade Tomas Linden ett bord för premiärfesten. I hobbyrummet gjorde Ann-Louise Strengell tovade servetteringar. Susanna Ström-Wilkinson dukade festbordet i ett kort inslag. I köket gjorde Harriet Strandvik mat. Titta Törnroth-Sarkkinen medverkade för att berätta om sin kommande trädgårdsserie som hon hade gjort i sin egen trädgård på Åland. Det andra reportaget handlade om då Stefan Jansson och Matias Jungar besökte huset första gången innan det hade blivit grundrenoverat.

Ramen var en invigningsfest på verandan och programledarna gjorde tillsammans en isskål att ha fruktbål i. Märten Holm från Radio Vegas *Kaffekvarnen* hade en gammal grammofon med sig och spelade dansmusik från stenkakor på verandan. Programmet slutade med att alla medverkande i programmet deltog i premiärfesten med middag på verandan.

Susanna Ström-Wilkinson kommer ihåg att känslan efter den första sändningen var euforisk. Allt hade gått som planerat. På telefonen plingade sms in med gratulationer och hurrarop. Även Matias Jungar tyckte att allt hade gått över förväntan. Programmet kom att nå en bred publik. Tittarsiffrorna steg efterhand programmet blev mer känt och efter några år hade programmet som mest drygt 450 000 tittare. Under alla år har det legat i toppen av FSTs mest tittade program och blev således det flaggskepp som det var tänkt.

6 HUR GICK DET SEN – PROGRAMUTVECKLING

Programmet blev så som det hade planerats och programmets innehåll, ton och struktur har behållits genom åren. Ändå har det skett en utveckling i programmet. I synnerhet efter första säsongen skedde vissa förändringar. Programmets längd ändrades från 55 minuter till 40 minuter. Det fanns en ny slot, en ny sändningstid på söndagar. Istället för att programmet sändes på lördagar blev första sändning på söndagar kl. 17:05 både i TV1 och simultant i digitalkanalerna FS15. Reprisen sändes tisdagar kl. 20:20. Den nya sändningstiden var ett svar på redaktionens önskemål att korta ner programmet. Arbetstakten hade varit för hektisk under hösten och alla förproducerade inslag var förbrukade.

Det har visat sig att den ideala sändningstiden för *Strömsö* är 40 minuter. Då *Strömsö* fick nya programledare 2007 ändrades sändningstiden igen och programmet blev 30 minuter. Samtidigt experimenterade redaktionen med att dela upp inslagen i två till och med tre delar. Tanken var att använda ett dramaturgiskt grepp där man startar ett inslag i början som man återkommer till senare. Det är ett sätt att knyta ihop programmet. Känslan blev istället att programmet blev snuttifierat, att ingenting fick ett slut. Det blev ett högt tempo i programmet inte bara för att inslagen delades men också för att ramdelen blev kortare i 30-minuters format.

– Strömsö är ett program som ska vara vilsamt, säger Susanna Ström-Wilkinson. Den långsamma takten ryms inte in i 30 minuter. Vi hann inte med ordentliga ramhandlingar och det påverkade ramens realtid – känslan av här-och-nu.

Även tittarna reagerade negativt och hörde av sig per mejl. En orsak till den kraftiga reaktionen kan också vara programledarbytet. Jungar ville ta en paus från tv-arbetet och Ström-Wilkinson ville jobba bakom kameran. Tanken var att programledarbytet skulle ske smidigt och naturligt och i slutet av nyårsprogrammet intervjuades de nya programledarna Lee Esselström och Joakim Lax om innehållet inför den kommande säsongen. I samma veva som Jungar och Ström-Wilkinson gav över programledarskapet slutade också Michael Björklund som kock på *Strömsö*. Han hade blivit mycket populär bland tittarna under de år som han syntes i rutan. Ny kock blev gourmetkocken Paul Svensson från Sverige. I efterhand kan man konstatera att för många förändringar på en gång väcker reaktioner hos publiken.

Efter att ha provat 30-minutersformat i en säsong ändrades programmet till att vara 40 minuter och har behållit sin längd sedan dess. Då programmet kortades ner från 55 minuter blev det så att samtalsgästen

Joakim Lax och Lee Esselström

föll bort som en egen del av programmet. Istället blev de gånger som man hade gäster en del av ramen.

– Att det var just samtalsgästen som rationaliserades bort beror på att vi uppfattade det som en ö i programmet som inte växelverkade med resten av innehållet, säger Matias Jungar.

Susanna Ström-Wilkinson håller med att det var lätt att plocka bort gästen som ett separat inslag i programmet. Men att ha samtalsgäster eller inte har varit en pågående diskussion på *Strömsö* genom åren. Ström-Wilkinson har varit en förespråkare för samtalsgäster och Jungar har mest haft gäster med aktiviteter. Mikko Tamminen är inte en vän av samtalsgäster och säger att samtal i *Strömsö* gör bildflödet och rytmen långsammare. Christina Staffans är inne på samma linje.

– Framåtrörelsen stannar upp då det blir ett samtal med en gäst ifall det inte är relaterat till den dramaturgiska kurvan som går genom programmet, säger Staffans.

Fortfarande finns anhängare i båda lägren.

REPORTAGE

I *Strömsö* ingår inslag och reportage. I *Strömsös* grundfilosofi sägs att det som man kan göra på Strömsö ska göras på Strömsö. Det som inte kan göras på Strömsö görs det reportage om. Skillnaden mellan inslag och reportage är att inslag är det som görs på Strömsö inne eller ute. Ett inslag är i medeltal 5-6 minuter och bildar ofta en egen helhet men kan också lämnas oavslutat så att den dramaturgiska tråden fortsätter i ramen. Ett reportage görs utanför Strömsö och bildar en egen dramaturgisk helhet. Reportagets längd är 6-7 minuter och därför sätts det ofta sist i programmet.

– Vi har lärt oss med åren att det behövs ett kort inslag i början av programmet för att det ska bli en bra rytm, säger Matias Jungar. Därför kommer reportaget ofta sist då det är längst.

Under det första året gjordes fristående bätreportage av Henrik Hulden och trädgårdsreportage av Titte Törnroth-Sarkkinen. Då undertecknad kom tillbaka från föräldraledigheten 2003 knöts jag till redaktionen på heltid för att främst göra reportage. Trots att jag hade en lång tv-erfarenhet var det ändå knepigt att sätta mig in i hurdana reportage som skulle platsa i programmet. Min första serie som handlade om olika mänskors sommarboende var ett försök i blindo. Temat och tonen i reportaget var rätt men efter att ha gjort flera reportageserier har jag reflekterat över vad som passar in och vilka hindren är.

Det som skiljer reportaget från det övriga programmet är inspelningsförhållanden. Under den första tiden användes fotografer i reportagen som inte annars gjorde tv-programmet *Strömsö*. De hade således inte lärt känna *Strömsös* bildspråk. Förutom det var ljuset, miljön och persongalleriet också annorlunda. Då *Strömsö* är en helhet måste man försöka anpassa reportaget så att det sitter i denna helhet.

Det första jag gjorde var att försöka anamma tonen i programmet. Jag fick lämna det objektiva journalisttänket och byta ut det till ett subjektivt. Det var inte bara i *Strömsö* som man gick från det objektiva till det subjektiva. tv:ns uttryck under hela 2000-talet präglas av det. I *Strömsö* var den personliga upplevelsen i fokus. tv-personligheterna skulle vara tittarens representant. Jag skulle tänka: "Nu går tittaren och jag tillsammans och ser på det här". Det betydde bland annat ett direkt tilltal och blickar i kameran. Information skulle helst ges på ort och ställe. En stand-up kunde bildsättas men gjordes helst i inspelningssituationen så att handlingen leder framåt. Off-speakar förekom men inte så mycket.

Tonen i programmet präglades också av upplevelse. Jag minns att jag fick stryka massor av intressant fakta för att det blev för pedagogiskt. Jag lärde mig att det som jag ville visa skulle komma fram i temat, handlingen, bildberättande och genom att samtala med andra. Det skulle inte vara regelrätta intervjuer med fråga-svar. Det skulle finnas en dramaturgisk båge och jag måste kunna svara kort på frågan vad tittaren ska få ut av det hela. Det var viktigt med research för att välja vad som skulle vara med och vad som skulle lämnas bort. Nyckelord i reportagen liksom i det övriga programmet är upplevelse och inspiration. Bilden, handlingen och attityden ska säga mer än det verbala. Då man står på ett stup för att segelflyga ska man inte säga: "Vi står 50 meter ovanför vattenytan" utan "Shhhiiit nu hoppar jag".

Med tiden blev det så att samma fotograf följde med på reportagen. Det underlättade eftersom vi så småningom hittade ett gemensamt bildspråk. Eftersom ingen regissör var med föll regin mellan fotograf och redaktör och utvecklades till ett nonverbalt gemensamt språk. Det skulle antagligen ge bättre kvalitet ifall en Strömsöregissör skulle vara med på reportageinspelningarna eftersom redaktören har så många uppgifter; att uppträda framför kameran, att ta hand om gäster, tidtabeller, logistik, att vara arbetsledare på inspelningsplatsen. De viktigaste uppgifterna är att forma innehållet i reportaget och regissera. Med en van fotograf är det enklare att kommunicera. Man behöver bara säga vad som ska filmas och i vilket syfte så vet fotografen hur det ska filmas. Oftast är det en fotograf som står för all teknik; bild, ljus och ljud. Men om det ska vara någon nytta med en regissör på reportageinspelning så borde det vara ett längre samarbete. Det tar tid att lära sig ett gemensamt språk.

Det som också gjorde reportagen mera enhetliga med programmet *Strömsö* var att redigeraren Mikko Tamminen började välja all musik för hela programmet. Tamminen klippte hela programmet med alla inslag och reportage och även det gjorde att reportaget bättre smalt in.

Det som gjorde att reportagen kändes som en ö i programmet var att reportern inte syntes i det övriga programmet till en början. De gånger som reportern har varit med i det övriga programmet eller att det som syns i reportaget också syns på Strömsö gör att reportaget bättre smälter in.

Det har funnits perioder då reportaget inte har funnits med i programmet. Bland annat då *Strömsö* hade 30-minuters sändningstid rymdes reportaget för det mesta inte med.

– *Strömsö* känns torftigt utan reportage, säger Staffans. Reportagen är fönstret utåt och står för det oförutsägbara och för variation i programmet. Det känns viktigt att få med folk utifrån och att få regional spridning från hela landet.

Ström-Wilkinson tycker att reportaget är helt nödvändiga för att lite lyfta blicken över horisonten. Annars finns risken att Strömsö blir en sluten värld.

– Strömsö är en del av världen och därför åker vi ut för att titta på världen utanför Strömsö, säger Ström-Wilkinson. Av samma anledning bjuder vi in gäster till Strömsö för att få in luft utifrån.

Utan gäster och reportage skulle tonvikten ligga på produkter och matlagning, saker som blir till. Gäster och reportage står för det andra som man gör på sin fritid då man inte är sysselsatt med att skapa någonting. En skillnad som finns i dramaturgin mellan inslag och reportage är att inslag oftast visar en process och reportagen handlar om upplevelse och fenomen. Reportagets syfte är ofta illustrerande, att få fram en poäng även om de har en dramaturgisk handling. Reportageserier som exemplifierar det här är till exempel *Dåtid nu* som handlar om kulturhistoria i nutid och bastuserien *Bastulivo*.

Förutom programfilosofiska orsaker finns också produktionstekniska skäl till att göra reportage. De belastar inte produktionstakten på Strömsö och ger mycket volym.

SCENOGRAFI

Scenografin har också genomlevt förändringar sedan programstarten. Nya rekvisitörer och scenografer har kommit till Strömsö. Sedan 2004 har Johanna Ahlskog jobbat med *Strömsös* scenografi och rekvisita och har med åren kommit att jobba heltid på Strömsö.

– Scenografin är levande, säger Ahlskog. Föremål byts ut med tidens gång och enligt innehållet i programmet. Det viktiga är att behålla Strömsös själ. Man ska känna glädje och bli inspirerad även av Strömsös visuella uttryck.

Salen har målats om. Den gula färgen har blivit gråblå eftersom den passar bättre till hudton och framhäver föremål. Verkstaden har blivit turkosblå för att komplettera hobbyhörnan som hade blivit grön. En

ny hörna har kommit till i hobbyrummet där Camilla Forsén-Ström främst gör konstföremål. Den hörnan har en egen diskret gråmönstrad tapet och vinröd färg. Även nya utrymmen har tillkommit, till exempel bastubyggnaden, lusthuset och ett uthus.

Även tekniken kräver förnyelse. Den nya HD-tekniken som installerades 2011 kräver att biblioteket görs om. Där ska tapetseras och målas för att en ny vägg kommer i användning då teknisk fast utrustning plockas bort.

ÖVRIG UTVECKLING

Genom åren har det varit en stor genomströmning av människor på Strömsö. Det har kommit att bli en produktionsenhet som liknar en tv-fabrik. Program rullar ut på löpande band och folk kommer och går av naturliga skäl. Det är graviditeter, sjukledigheter och nya utmaningar i livet. Även producenten har bytts ut några gånger. Johanna Stenback blev producent 2007 då Stefan Jansson slutade för att göra ett nytt samtalsprogram. I samma veva blev Christina Staffans projektledare med fokus på innehåll och då Johanna Stenback var vårdledig var Staffans producent under ett år tills Stenback kom tillbaka.

– Även om vi har hållit på så länge får man aldrig ta något för givet, säger Stenback. Aldrig luta sig tillbaka. En av *Strömsös* framgångar är att programmet utvecklas och förnyas ständigt. Men det här måste göras med varsam hand och med den ursprungsfilosofi som genomsyrar programmet. Varje ny människa måste få ha tid att gifta in sig och börja äga programmet. Det tar ofta en hel säsong för en ny programledare eller expert att bli varm i kläderna.

En av farorna är stress och tidsbrist. Det går att göra program dragna ur ärmen för att det finns så mycket rutin och erfarenhet men det är inte bra med tanke på programmet. Utvecklingen stoppas om programmet görs från hand till mun utan längre framförhållning och kreativ planering.

– Man måste vårda programmet och se till att det finns tid för att planera, analysera och utveckla, säger Stenback. En av producentens viktigaste uppgifter är personalvården. Det är den kreativa miljön som skapar kvalitén i programmet och den kreativa miljön kommer bland annat då folk trivs.

Det hålls ett längre planeringsmöte per säsong. På hösten hålls ett två-dagars seminarium för att planera våren och på våren hålls ett liknande för höstplanering. Det är ofta på dessa seminarier som nya idéer tas fram och diskuteras med varandra. Uppslag till nya idéer kommer ofta då programmakarna rör sig utanför den invanda miljön. Det kan vara mässor, utställningar och festivaler. *Strömsös* experter har sina egna nätverk inom sin egen bransch. Genom att åka på research och reportage kommer man i kontakt med nya människor och fenomen.

Under semestern och fritiden kan det komma nya idéer. Det kan inte nog poängteras hur viktig ny input är för utvecklingen av programmet. År 2011 kom Stefan Jansson tillbaka i producentrollen. Stenback har grundat ett eget företag och Staffans är mammaledig.

Med åren har det kommit erfarenheter och rutiner som gör att produktionen såväl som innehållet i programmet går smidigare. Bland annat övergångarna mellan ram och inslag har utvecklats så att flödet i programmet blir jämnare.

– I början på- och avannonserade vi alla inslag, säger Jungar. Så kom vi på att det inte alltid är nödvändigt. Ibland är det mycket bättre att man går från en open end. Klipptechniskt har det också utvecklats.

En annan naturlig utveckling är att människor växer med sina uppgifter. Ett bra exempel på det här är Lee Esselström. Hon började som idéspruta och framtagare av prototyper för produkter i verkstad och hobby. Efter en tid började hon skriva manus och regissera hobbyinslag. Då Strengell slutade tog Esselström platsen som hobbyexpert i rutan och då programledarplatsen blev ledig var hon så rutinerad att hon även kunde axla den rollen. Sedan 2007 växlar Esselström mellan att vara hobbyexpert och att vara programledare. Även andra experter har börjat axla programledarrollen som Jim Björni och Camilla Forssén-Ström. En ny expert är inte nödvändigtvis en van tv-mänska. Därför tas den om hand av en redaktör eller regissör som i början skriver manus och regisserar. Då tiden går har många experter börjat skriva sina egna manus och odla sin egen tv-personlighet.

Nya programledare som inte har någon expertroll är Elin Skagersten-Ström och Anne Teir-Siltanen. Att ha experter i programledarroller är en naturlig utveckling men inte kristallklart. Från början var det tänkt att det är programledaren som är tittarens representant, som kan delta i en aktivitet som en amatör för att få fram kontrasten av svårighetsgrad på det som görs. Då en expert tar en programledarroll har den samma funktion. Det fungerar bra om det är ett område som experten inte känner till, men om två experter som båda är lika kunniga är tillsammans i rutan förändras dynamiken. Då blir det så att båda leder programmet. Det känns inte naturligt att den ena frågar och den andra svara ifall båda vet samma sak.

Programledarens uppgift är att vara värd och binda samman programmet och att vara tittarens representant i intervjuer. Expertens roll är att vara kunnig på sitt område och förmedla det antingen direkt till tittaren eller genom att berätta för programledaren.

– Efterhand har vi kommit till att det viktigaste som gäller expertrollen är att experterna har en bred kompetens då det gäller det egna ämnesområdet, säger Matias Jungar. I början fokuserade vi kanske mera på en bra utstrålning, men brister det i ämneskunskaperna blir trovärdigheten lidande. Experter måste även kunna svara på oväntade frågor och bjuda på en stor variation vad gäller idéer till programmet.

En annan utveckling som skett under åren är hur samarbetet löper. I början var grupperna mera uppdelade.

– Det fanns två grupper med programledare, regissör och scripta, säger Carina Ahlskog som har varit scripta och projektkoordinator sedan starten 2002. Grupperna diskuterade innehåll med lång framförhållning och tittade på inslag tillsammans. Så här är det inte längre. Arbetsuppgifterna flyter mera in i varandra.

Nytt sedan slutet av 2010 är att Matias Jungar har blivit projektledare med ansvar för programutveckling. Hans uppgift är att fungera som stöd för alla som jobbar med programinnehåll och att vara producentens ställföreträdare.

Tanken om spinoff-produkter har också förverkligats. Två serier med matprogram med Michael Björklund och Matias Jungar har gjorts och 2011 görs ett byggprogram i *Strömsö*-anda.

Även logistiken utvecklas. Visionen om bandlöshet håller på att uppfyllas. Nuförtiden finns det ingen bandhantering utan de färdiga programmen överförs till en hårdskiva och körs med bil till YLES centrum i Vasa. Där sätts det in på METRO som är YLES digitala sändningssystem. I princip kunde man överföra programmen till METRO på Strömsö, men det faller på att datakablarna har för dålig kapacitet. I dags dato förnyas Strömsötekniken och inspelningar med HD-teknik (high definition) inleddes januari 2011 och programmen lagras som HD i METRO. Diskussionen om att få nya fiberkablar till Strömsö fortgår.

Programmets utveckling sedan den första sändningen

- ✓ Programmets optimala längd är 40 minuter
- ✓ Samtalsgästen som separat inslag föll bort
- ✓ Nya ämnesområden
- ✓ Nya programledare och tv-ansikten
- ✓ Ny scenograf, rekvisitör
- ✓ Utveckling av rollerna: experter blir programledare, programledare blir regissörer och projektledare
- ✓ Producentbyten
- ✓ Projektledare med ansvar för programutveckling
- ✓ METRO, ingen bandhantering längre
- ✓ Ny HD-teknik 2011

7 KONKLUSION

Då man ser hur *Strömsö* skapades kan man urskilja vissa element som är allmänna och som hör till skapandet av nya koncept. Andra saker är specifika för den tiden när programkonceptet föddes, som att det var ett brytningsskede mellan analog teknik och digital och att FST skulle få en egen kanal.

Det som är allmänt är till exempel hur idén kom till. En idé kan födas av en erfarenhet, av en beställning eller ur ett behov. Idén till *Strömsö* föddes av erfarenhet hur idémakarna ville jobba och hurudan program de ville göra. Idén triggades av en beställning och fick grönt ljus för att den fyllde ett behov.

En idé kommer alltid från en input. Om inputen inte är baserad på självupplevda saker utan idén åläggs programutvecklingsgruppen som en beställning måste de som utvecklar idén skaffa sig input till exempel via research.

Researchens primära syfte är att samla information som underlag för det man ska göra. Men ett djupare syfte är att leta efter det som man inte visste att fanns för att få fram det genuina och unika. Research är som ringar på vattnet. Det som undersöks leder till någonting annat. Research ger också nya kontakter och är underlag för planering av logistik. En god research ger utbetalning i form av bättre kvalitet i slutprodukten. I planeringen av *Strömsö* har det gjorts mycket research i synnerhet i konkretiseringsskedet. Christina Staffans anser att det är en viktig faktor till att programmet blev lyckat.

– Det var viktigt att vi kunde pröva olika vägar och förvirra oss i återvändsgränder, säger Staffans. Det gjorde att vi visste vilka diken vi skulle undvika när produktionen kom igång.

Man behöver ha en bredd för att få fram en spjutspets. Man kan på ett sätt säga att kvantitet ger kvalitet.

Man kan skilja mellan att idén skapades och att den utvecklades till ett koncept. På ett visst sätt kan man se att konceptutvecklingen går steg för steg. Efter idén måste förutsättningar skapas, därpå följer ett konkretiseringsskede och sist följer själva utförandet. Processen att utveckla innehållet är nonlinear. Det kan kännas som att man tar två kliv framåt och ett kliv bakåt i idéandet. Men annars upprepas olika moment som att brainstorma, bolla, analysera och att se på andra program. Stefan Jansson minns att det kändes som att börja om från början då huset blev fastslaget.

– Men med facit på hand är det ändå slående att programmet blev så likt ursprungsidén, säger Jansson.

En tidsmässig överblick över *Strömsös* idéprocess ser ut så här:

1998	Idén uppkom
1999-2000	Idén bearbetades på ett filosofiskt plan och strukturer för programmets uppbyggnad gjordes upp vilket utgjorde grunden för planering av budget, fastighet och teknik.
HÖSTEN 2001	Konkretiseringskedet började redan då huset hade hittats men en effektiv konkretiseringsperiod var hösten 2001 då det arbetades intensivt med att bilda en redaktion och skapa grundbultarna i programmet.
VÅREN 2002	Den nyvalda redaktionen flyttar in i redaktionshuset på Strömsö och började förverkliga idéer, skaffa gäster och se hur delarna fungerar sinsemellan inför programstarten i augusti 2002.

Men det är inte så att man kan gå vidare som i ett kakrecept. Delarna är invävda med innehållet och innehållet genomsyrar hela processen. Man kan se att innehåll, teknikplanering och budget är beroende av varandra. Först ska det finnas en välformulerad idé som ska få ekonomiskt stöd för att kunna konkretiseras. Utgående från den konkretiserade idén kan man bestämma hur programmet skall genomföras och med vilken teknik. Därefter kan budgeten justeras med större verklighetsförankring. Med den justerade budgeten kan projektet genomföras.

Men det räcker inte bara med att göra en skapandeprocess steg för steg. Resultatet är också beroende av vem det är som gör produkten. Även om det ges instruktioner och riktlinjer för vilken typ av program som önskas så kommer varje person som är involverad att bidra med sina erfarenheter, sitt kunnande och framför allt med sin personlighet, sitt sätt att göra och sin individuella smak.

ELEMENT I KONCEPTUTVECKLINGEN

Elementen i konceptutvecklingen är bland annat följande:

I. INNEHÅLL:

- Input output
- Brainstorma
- Research
- Benchmarking
- Bolla
- Tillfällig input, "Fem minuters gäster"
- Formulera
- Konkretisera
- Provfilmningar och pilotprogram
- Vila
- Analysera

- Att pröva ”felaktiga” vägar
 - Slumpgeneratorn, kaos, köra fast
 - Skaffa inspiration från oväntade håll, andas ny luft
2. SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR (RESURSER)
 3. KONKRETISERA/FORMULERA PRODUKTEN (INNEHÅLL, TEKNIK + ÖVRIGT), PILOTER
 4. FÖRVERKLIGA, UTFÖRA

I skapandet av *Strömsö* finns alla de här elementen med. Det gjordes programledartester, pilotprogram och provfilmningar med den nya tekniken i den nya miljön. Provfilmningar gjordes först när huset var renoverat eftersom det inte fanns något behov av att snabba på innehållsutvecklingen. Fastighetsanskaffningen och tekniken bestämde tidtabellen. Men på det privata produktionsbolaget Meter Film och tv görs så kallade kontorspiloter. En kontorspilot är då man till exempel med en enkel kamerautrustning och utan tekniska finesser i ett tidigt skede av idéprocessen prövar någon del av programmet för att se hur det fungerar i praktiken. Det här används i synnerhet då man utvecklar nya gameshow-koncept. Kontorspilotens uppgift är att konkretisera.

Det är slående hur betydelsefull konkretiseringen är för att gå vidare i processen. Då Strömsöhuset blev klart blev många av idéerna konkreta, som till exempel vilka inspelningsutrymmen det fanns att tillgå. Det här i sin tur bestämde vilka element man hade att bolla med i körlistan: kök, sal, hobbyrum, diskussioner, verkstad och trädgård. Naturligtvis måste konkretiseringen föregås av filosofiska diskussioner. Att man vet vad som man vill säga till tittarna, vad som är kontentan av det man vill berätta.

Konceptutvecklingens faser

1. Innehåll
2. Skapande av förutsättningar
3. Konkretisering
4. Genomförande/förverkligande

ARBETSMETODEN

Det är fascinerande att processen i *Strömsö* aldrig körde fast. Ingen av dem som medverkat känner att det har uppstått kaos eller att väggen har kommit emot. Det har funnits utmaningar och olika åsikter, men allt har löst sig. Det här kan bero på olika saker.

A) En orsak till flödet i processen med *Strömsö* kan vara att idén med huset var tydlig. Alla kunde ta den till sig och omedelbart få en egen föreställning om vad som händer i det.

- b) Det bestämdes att det skulle göras.
- c) En annan orsak kan vara ledarskapet. Stefan Jansson kan både vara tydlig i sina formuleringar och vara lyhörd för andras kompetens. Han har en trygg utstrålning och blir inte för ivrig då han framför sina åsikter. Han kunde ge ifrån sig idén och låta andra äga den. Ledningen i Helsingfors uppskattar hans sinne för organisation men samma förmåga kan uppfattas av skapande krafter som en vilja att spela på för säkra kort. Jansson vill gärna ha kontroll på läget men han får också beröm för att våga ta risker och lita på andras förmågor.
- d) Vidare kan det bero på att idén motsvarade FST-ledningens behov på ett mycket bra sätt.
- e) Det var också väsentligt att det fanns resurser, tid, pengar och kompetent personal, samt ett förtroende från ledningen. Tillåtelse att pröva nya stigar, göra saker på ett annorlunda sätt.
- f) Det fanns god samarbetsvilja i gruppen, en möjlighet att få tänka stort och använda hela sin kapacitet.
- g) Professionella medarbetare i alla positioner som hade möjlighet att få påverka slutresultatet

Det är alltså inte bara de ovan nämnda elementen i konceptutvecklingen som är nödvändiga utan det måste också finnas tid, pengar och andliga resurser (utbildning, erfarenhet, personlighet, social kompetens) som samverkar i en kreativ miljö. Till en kreativ miljö hör en positiv atmosfär, engagemang, motivation och intresse. Man behöver vårda idén och inte ge upp för tidigt. Planera för att lyckas och tillåtas att misslyckas. Om man misslyckas ska man stiga upp, damma av sig, dra slutsatser och gå vidare. Själva beslutet att gå inför ett projekt är också viktigt för problemlösningar längs vägen. Då det bestämdes att det här projektet skulle göras så hjälpte det att överstiga alla hinder och utmaningar. Fokus sattes på att hitta lösningar.

Det som jag också reflekterar över är hur viktigt korridorsnacket tycks vara. Jag tänker på Bengt Klemets inofficiella möten med Leif Jakobsson och politiker från Vasa stad och på Jan-Anders Söderholms otaliga inofficiella träffar med chefskolleger från det finska YLE. På redaktionsnivå kan man jämföra det här med kaffebordsdiskussioner som ofta refereras till som de mest kreativa.

En annan reflektion är hur luddig en process kan vara. Det kan vara svårt att säga var en idé har fått sin början. En idé som framförs och får motstånd kan födas på nytt vid en senare tidpunkt eller av en annan person och få gehör. Det säger mig också att man inte behöver skippa sina egna idéer ifall man inte får gehör för dem. Men man vill kanske söka efter ett sammanhang där man får stöd och input för att den ska växa.

Strömsös producent Stefan Jansson säger att personerna som var involverade i skapandet av *Strömsö* var kompetenta på sina områden.

– Det gjorde att allting växte och blev större än jag kunde föreställa mig. Man kan verkligen tala om en synergieffekt, säger Jansson. Programledare Susanna Ström-Wilkinson lyfter fram den entusiasm och nybyggeranda som rådde då programmet blev till. Det var motiverande att kunna förverkliga sina idéer och pröva på nästan vad som helst.

Ett av Matias Jungars största bidrag till programmet är att han har gett en prägel till samtalstonen i programmet. Underhållningsvärdet är lika viktigt som att få ut kunskap. Strömsöandan är lättsamt underhållande utan att bli innehållslöst. Personerna i rutan förhåller sig familjärt och avslappnat så väl till varandra som till tittarna.

Vad gjorde det till en lyckad process?

- ✓ Tydlig idé
- ✓ Bra ledarskap
- ✓ Förtroende från ledningen i Helsingfors gentemot idégruppen
- ✓ Tillräckligt med tid och resurser i planeringsskedet
- ✓ Man kunde pröva felaktiva vägar, se vad som INTE fungerar
- ✓ Grundlig research och casting
- ✓ Man kunde pröva på nya metoder som att istället för scenograf ta in en artdesigner som har lokalkännedom och kunskap om huset såväl som moderna trender. Man kunde ta in en outhouse-grafiker för planeringen av signatur, texter och grafik.
- ✓ Professionella människor i alla roller
- ✓ Entusiasm och nybyggeranda
- ✓ Flyt, inga egentliga nejsägare. Positiv attityd, allt löser sig.

FÖR MYCKET ELLER FÖR LITE TID

Tiden kändes lång innan de planerade programmen gick ut i sändning tyckte Susanna Ström-Wilkinson om våren 2002. Hon kom från ett redaktörsjobb på radion och var van med att göra program som sänds ut samma dag. Det var antagligen fråga om vilken känsla man är van att ha när dagen är slut. Matias Jungars minnesbild var att dagarna var intensiva och arbetstakten var mycket hårdare under den första tiden innan rutinerna blev inkörda.

– I oktober 2002 hade vi ett uppsummerings- och planeringsmöte på Finngrundet i Vasa skärgård, säger Jungar. Jag kommer ihåg att känslan från starten var att vi hade roligt men att takten var tröttande intensiv.

Den övergripande känslan som programledarna hade var entusiasm över att få ta sig an ett helt nytt projekt och kunna förverkliga nästan vilka idéer som helst. Ström-Wilkinson kallar det för nybyggaranda. Jungar kommer ihåg ett otroligt engagemang och viljan att tänja på sina gränser.

– Om man gör något som man riktigt gillar kan man jobba långt över sin kapacitet. Och så var det åtminstone de första åren, säger Jungar.

Något som talar för att tiden ändå var knapp var att de förproducerade inslagen tog slut på hyllan innan julen 2002.

– Det kan antingen bero på att vi hade för lite tid eller på att programmet var för långt för den personal som fanns, säger producenten Stefan Jansson.

Det kan tyckas att hela processen tog lång tid från idé till sändning (1998–2002). Idéprocessen skulle ha kunnat vara kortare ifall beslut om ekonomi och teknik skulle ha tagits snabbare. Och framför allt var det avgörande för idéutvecklingen att hitta huset. Ett år före sändning var det full rulle med planering, konkretisering och utförande. Skulle det ha gått att förkorta den långa förplaneringen? Knappast i det här fallet. De ekonomiska besluten var avhängiga ett beslut om nytillskott i budgeten för digitalkanalen. Först då kunde man gå in för ekonomiska avtal med Vasa stad om ett långtidshyreskontrakt. Under hela 2000 renoverades huset och ett nytt redaktionshus byggdes. Tekniken planerades och beställdes under 2001. Redaktionshuset på Strömsö blev inflyttningsklart i januari 2002.

VAR DET VÄRT INVESTERINGEN?

Ann Sandelin, direktör för svenska verksamheten, säger att *Strömsö* blev en fjäder i hatten för hela YLE. Produktionen var revolutionerande för sin tid. Den gick i främsta ledet för den digitala utvecklingen på YLE. Den använde ny digitalteknik, det nya bildformatet 16:9 och hade ett nytt produktionssätt. Den introducerade genren livsstil på YLES programkarta. Den blev också en publikframgång som vi ännu inte sett slutet på. Programmet har blivit nominerat i olika tävlingar och kammat hem flera pris. Bland annat vann *Strömsö* Kultainen-TV:s första pris som Årets livsstilsprogram både 2008 och 2009. Nominerade i samma kategori var *Inno*, *Antiikkia*, *antiikkia* och *Kukkaron Herraksi*. Programmet har visats genom Nordvisionsutbytet både i Sverige, Norge och Danmark. *Strömsö* har också ynglat av sig i flera Strömsöliknande produktioner som *Mat så in i Norden* samt ett nytt byggprogram som ska sändas hösten 2011. *Strömsö* har blivit ett varumärke som publiken associerar med hela Svenska YLE. Facebookgruppen *Ei mennyt niin kuin Strömsöössä* är ett tecken på det. Webbredaktör Mikael Hindsberg säger att det berättar hur starkt varumärket är då man kan skämta om det. Om man säger att det inte gick som på *Strömsö* måste det finnas en sinnebild av vad programmet står för. *Ei mennyt niin kuin Strömsöössä* har senare också blivit en bok.

Förutom att *Strömsö* har höga tittarsiffror har tittarresponsen också varit god. Erik Bäckman som nu är utvecklingschef på YLE säger att *Strömsö* har varit med i undersökningar sedan 2007 där man mätt hur nöjd publiken har varit med programmen och där har *Strömsö* behållit tittarnas nöje med programmet och det har till och med ökat med åren. Så här är inte alltid fallet med program som har höga tittarsiffror. Ibland kan ett program ha många åskådare därför att tittarna diskuterar programmet under kafferasten på jobbet. Man kan också titta för att man tycker att ett program är ett bottenskrap.

Nytt och okonventionellt i skapandet av Strömsö

- ✓ Format och genre
- ✓ Ny redaktion och organisation
- ✓ Nytt produktionssätt med klippare och fotograf knutet till teamet
- ✓ Ingen studio, studio on location, anskaffandet av hus
- ✓ Lätt teknik
- ✓ Inte husets scenograf utan en industriformgivare för att planera den visuella utformningen, handplockade människor
- ✓ 16:9-bildformat

8 SAMMANFATTNING

Idén till *Strömsö* kom till i samband med att FST skulle få en egen digitalkanal. Tre redaktörer kom på idén att göra ett program som handlade om hem och fritid i ett hus utanför YLE. Programmet skulle ha en avslappnad känsla och vara fritt från konflikter. Innehållet skulle vara sådant som människor gör och upplever på sin fritid.

För att fylla en ny TV-kanal behövdes volym. Idén till TV-programmet *Strömsö* föll i god jord eftersom det var tänkt att sändas varje vecka och för att det riktade sig till en vuxen publik. Det som var nytt med tv-konceptet *Strömsö* var genren livsstil och att det hade en lekfull och underhållande ton. Även produktionssättet var nytt. Produktionen skulle flytta ut från YLE. Pengar skulle investeras i att renovera en fastighet och bygga ett nytt redaktionshus. En fotograf och en redigerare knöts till redaktionen på heltid. Det var första gången som YLE hade investerat i teknik som var öronmärkt för en FST-produktion.

YLES VD Arne Wessberg säger att det var intressant att se hur man bygger upp en produktionsenhet utanför YLE och att se hur mycket TV man får för pengarna. Budgeten för teknikinvesteringen var anmärkningsvärt liten jämfört med vad en studio med betateknik kostade. För det nya TV-konceptet avdelades ungefär en åttondel av vad studio 2 i Helsingfors kostade att renovera. Det som gjorde det möjligt att bygga en studio med så liten budget var att det användes ny, billig och obeprövad digitalteknik. Det var en brytningstid då digitaltekniken var ny på marknaden. *Strömsö* fick gå i första ledet för många nya saker som till exempel att använda bildformatet 16:9. *Strömsö* har fört in begreppet livsstil på YLES programkarta säger direktören för Svenska verksamheten Ann Sandelin.

Huset för TV-produktionen hittades 10 km utanför Vasa. Det var en 150 år gammal herrskapsvilla som ägdes av Korsholms kommun sedan 1960-talet. YLE förhandlade med Vasa stad som köpte fastigheten, renoverade huvudbyggnaden och byggde ett redaktionshus på tomten för att hyra ut det till YLE/FST5 på ett långtidskontrakt.

Det tog nästan 4 år från idéns uppkomst tills programmet *Strömsö* gick i sändning (1998–2002). För redaktörerna kändes det som en lång tid. Det som drog ut på tiden var administration, att hitta huset för produktionen och att renovera det samt att bestämma med vilken teknik programmet skulle göras. Det som var avgörande för att idéprocessen för innehållet skulle komma vidare var att huset hittades. Det är först när det blev konkret som innehållskreatörerna visste vilka möjligheter och begränsningar som står till buds. Fram till dess skedde

programutvecklingen på ett filosofiskt plan. Då renoveringen av huset var på god väg bildades en redaktion som i första hand researchade och nätverkade för att hitta persongalleri och ämnesområden för programmet, som skapade förutsättningarna för en nybildad redaktion att arbeta med tydliga uppgifter. Det förberedande arbetet skedde hösten 2001. Redaktionsbyggnaden stod klar i januari 2002 och då flyttade den nyvalda redaktionen in för att skaffa fram gäster och produkter att tillverka, skriva manus, göra pilotinspelningar och förbereda sändningarna som startade i augusti 2002.

Programmet har snart sänts i 10 år och har under alla år legat i toppen av FST:s tittarsiffror och blivit ett varumärke för hela FST5. Programmet har blivit den långkörare som det var tänkt att bli och utvidgas med spinoff-produktioner som *Mat så in i Norden* och ett nytt byggprogram 2011.

KÄLLFÖRTECKNING

BANDADE INTERVJUER

Assila Jouni, teknikens förman TVTP, Vasa.....	23 september 2010
Bäckman Erik, utvecklingschef FST.....	23 augusti 2010
Carlsson John, producent SVT.....	september 2005
Jakobsson Leif, programdirektör.....	23 augusti 2010
Jansson Stefan, producent.....	22 september 2010
Johansson Nicke, upphovsmakare & producent, <i>Äntligen Hemma</i> , Meter Film & TV.....	29 november 2010
Kevin Ralf, produktionsplanerare FST/Vasa.....	24 augusti 2010
Klemets Bengt, Förman FST/Vasa.....	27 oktober 2010
Käld Mia, scripta/produktionskoordinator.....	6 oktober 2010
Jungar Matias, programledare.....	6 september 2010
Nygård Mikael, industriell formgivare.....	17 augusti 2010
Pesonen Ingegerd, programchef.....	23 augusti 2010
Saari Esa, fotograf.....	27 september 2010
Staffans Christina, redaktör & regissör.....	28 oktober 2010
Stenback Johanna, producent.....	13 oktober 2010
Storm Monica, scripta/produktionskoordinator.....	6 oktober 2010
Ström-Wilkinson Susanna, programledare.....	24 september 2010
Söderholm Jan-Anders, resurschef.....	24 augusti 2010
Tamminen Mikko, klippare.....	11 oktober 2010

TELEFONINTERVJUER

Ahlskog Johanna, scenograf.....	3 februari 2001 kl.11:00
Brunila (Strandvik) Harriet, kock, tv-profil.....	27 januari 2011 kl.16:30
Kevin Ralf, produktionsplanerare.....	19 november 2010 kl.13:30
Kousa Hannu, driftschef TVTP.....	17 november 2010 kl. 9:15
Käld Christer, konceptutvecklingskonsult.....	11 januari 2011 kl. 15:00
Sandelin Ann, Svenska verksamhetens direktör 1995–2005.....	8 december 2010 kl. 11:30
Strandvall Tommy, webbredaktör.....	1 februari 2011 kl. 12:00
Söderholm Jan-Anders, resurschef FST 1966–2005.....	16 november 2010 kl. 14:30
Wessberg Arne, VD, YLE.....	23 november 2010 kl. 13:45

SKRIFTLIG REDOGÖRELSE

Esselström Lee, redaktör.....	11 november 2010
Strandvall Tommy, webbredaktör.....	1 februari 2011

PUBLICERADE KÄLLOR

TK-lehti, YLE, Jan-Anders Söderholm.....	4/2001
Pohjalainen, Jussi Piipponen, "Mustasaari aikoo kaupata Strömsön alueen Vaasalle".....	22 juni 2000

PROTOKOLL OCH RAPPORTER

Idégruppen: Gröna huset innehållsmöte.....	29 november 1999
.....	11 januari 2000 kl.13:00-16:30
.....	8 februari 2000
Rapport, Stefan Jansson.....	14 april 1999
FST Vasa, Halt Kevin, protokoll från möte om rumsdisponering.....	18 februari 2000
Protokoll Fasmöten, Käld Christer.....	24 oktober 2000,
.....	27 november 2000
Protokoll Nivåmöten, Käld Christer.....	16 oktober 2000
.....	13 november 2000
.....	27 november 2000
TEKE (Tekniikan kehitys) protokoll, Raimo Sarkola, Strömsö/tv-tuotantotekniikka.....	14 december 2000
TEKE, tarjouspyyntö Qualitron.....	26 april 2001
TEKE, Strömsön tv-tuotantotekniikka protokoll, Raimo Sarkola, Projektikokous 1/2001.....	23 januari 2001
Projektikokous 2/2001.....	2 mars 2001
Projektikokous 3/2001.....	21 mars 2001
projektikokous 4/2001.....	18 april 2001
Projektikokous 5/2001.....	21 maj 2001
Projektikokous 7/2001.....	25 september 2001
Projektikokous 8/2001.....	22 oktober 2001

Projekti kokous 11/2001, käyttöönotto.....	17 januari 2002
TEKE Hanke-esitys, Raimo Sarkola.....	1/2001, 23 april 2001
TEKE, Strömsön TV-tuotantotekniikka – loppuraportti	3 februari 2003
FST, Strömsön TV-tuotantotekniikka - hankeseurantaraportti.....	14 februari 2003
FST, Bäckman Erik, Liite Strömsön hankeseuranta raporttiin.....	19 mars 2003

E-POST

Jansson Stefan	8 november 1999
	24 november 1999
	15 december 1999
	17 januari 2000
Jungar Matias.....	25 februari 2000

Rapport om FST:s framtida livsstilsprogramutbud i allmänhet samt om projektet "Gröna Huset" i synnerhet.

Inledning

Fritiden bli allt viktigare för människor. Man värnar om den, man vill fylla den med innehåll. Trädgårdsskötsel, arbiskurser, gym, körsång osv står högt i kurs.

Det intressanta med fenomenet är att människor inte enbart själva vill utöva sin hobby utan också gärna tar del av andras

utövande för att stimulera sin fantasi, för att drömma sig bort eller för att lära sig nytt.

Det här märks inte minst på tittarsiffrorna på matlagnings eller trädgårdsprogram i TV eller försäljningssiffrorna för heminrednings- eller teknik-veckotidningar.

Det här bör vi ta fasta på - ge den finlandssvenska publiken ett brett upplagt stimulanspaket i form av en veckoslot i vår egen TV-kanal som inriktar sig på fritidsintressen i tiden.

I dessa termer diskuterade vi uppe i Vasa och så föddes tanken på det

GRÖNA HUSET

Bakgrund

Jag tänkte att jag här i början ger en liten översikt över hur tankarna gått då vi diskuterat programmet. En del av detta är kanske inte helt aktuellt mera när tankarna fått mogna men såhär såg idén ut från början.

Grundmodellen med huset är inspirerat av NRK:s barn- och ungdomssatsning "Huse med de rare i". NRK hyrde ett stort hus i Oslo och flyttade ut en betydande del av sin barnprogramsverksamhet dit. I bottenvåningen gjorde man ett magasin, på vinden ett annat. Huset blev med tiden ett riktigt kulthus.

Vårt "gröna hus" skulle vara ett ställe där programproduktionen utgår från huset och den natur som finns runtomkring. Det odlas i trädgården, en ständig renovering & målning pågår, i köket lagas mat. Det finns en snickeriverkstad, restaureringar görs, husdjur i stallet, gårdsarbete, husägaradministration, skatter, deklarerering...

Listan kan göras oändligt lång. Programmen följer årstiderna. Helger uppmärksammas. julstök, midsommarfester, födelsedagar osv.. Kan också användas för att rama in externa inserter. Projektet är mångårigt. Kunde sändas en timme i veckan.

När vi sen började fundera i innehållsliga termer började fantasin verkligen flöda. Med utgångspunkt i de olika "rummen" listades följande förslag.

Huset

- Fastighetsbyråkrat i
- reparationer (av gammalt/antikt)
- bygga nytt
- köpa hus
- flytta hus
- ram

Ateljé

- småslöjd, pynt, hantverk
- restaurering
- renovering
- inredning
- utställning (konst el dyl.)
- experiment med saker som ingen gjort tidigare
- konst
- utställningar

Hall

- resor

WC/Badrum

- reparationer
- inredning
- skönhet och hälsa

Kök

- mat för studerande
- billig mat
- gourmet mat
- snabbmat
- konsumentupplysning
- mat för den som måste laga men inte vill
- exotisk mat
- experimentell mat
- barnkockar med barnjury
- mikromat

Konsertsal (studio)

- konserter
- repetitioner
- masterklass (undervisning för yrkeskunniga)
- experiment
- samtal, debatt
- fester

Källare

- vin
- andaktsprogram

Vind

- spöken, horror
- sci-fi

Verandan

- diskussioner, samtal, gäster
- ram

Gårdsbyggnad

- verkstad
- reparationer
- motorer
- bilar

Stall

- djur (höns, grisar, kök, jordbruk)
- hästar

Båthus

- is (vintersporter, pilke)
- vatten
- bryggor
- båtar
- röka fisk
- stugliv (sommarestugor, bastu, el till sommarstugan etc.)

Trädgård

- planering
- "landscaping"
- grönsaksodling (experiemnt, koppling till kök)
- prydnadsväxter (tips, placering)
- redskap
- barnen i trädgården
- annat än växter (stenläggning, vatten, gungor, möbler, staket)

Trädgård (ateljé)

- krukväxter
- eterneller
- eko
- blomsteruppsättningar

Gårdsplan

- fester
- ram
- utrymmeskrävande verksamhet
- bygga (lektuga, lusthus, grill...)

Tanken från början var att detta skulle vara ett linjeöverskridande projekt i Vasa eftersom det kommer att kräva en hel del människor, eftersom tankarna och idéerna till projektet fötts och utvecklats hos människor från olika linjer och eftersom det inte naturligt egentligen hör hemma någonstans.

En handlingsplan för hur man kunde gå vidare gjordes upp där det bl a ingick att den här rapporten skulle skrivas. Jag återkommer till handlingsplanen senare.
Detta alltså som bakgrund.

Sen sändes det hela ut på "remiss" dvs den som ville säga nåt om idén var välkommen att göra det. Och responsen har varit mycket god.

Alla i chefsposition på FST har varit positiva och ser gärna att projektet planeras vidare. En stor del av den redaktionella personalen i Vasa vill gärna vara med på sätt eller annat och utforma programmet. Också redaktionell personal i Helsingfors har visat stort intresse för projektet.

En hel del vettiga invändningar om förverkligandet har förekommit och bör på bästa sätt beaktas, bl a följande:

- barnredaktörerna som är knutna till de nya magasinerna Oppåner och SicSac bör ges så mycket arbetsro som möjligt för sina huvudprojekt under de kommande två åren
- om barnredaktionen skall vara inblandad som redaktion bör programmet verkligen rikta sig till en barn och ungdomspublik. Åtminstone bör det ingå delar som är till för dem.
- man bör klart kunna motivera husets fördelar framom att programmet skulle göras i studio.
- projektet borde huvudsakligen bemannas med nya personer

Förslag

För att beakta invändningarna och efter fortsatt grannande föreslår jag följande:

1. Vi skippar tanken på ett samarbetsprojekt mellan de olika redaktionsgrupperna i Vasa. I stället går vi in för att bilda en ny redaktion för detta projekt med egen budget, eget kostnadsställe. Projektet administreras från Vasa.

2. Den nya redaktionen har som sin huvudsakliga uppgift att producera och administrera FST:s programutbud i genren "lifestyle".

- att producera innebär just det att producera. Här är Gröna Huset-magasinet en del men behöver inte vara det enda. Görs det t ex Uteliv under någon period som inte är knutet till huset så är det via den här redaktionen som det hela sköts.

- att administrera innebär att ha ett helhetsansvar för utbudet innanför ramen för ansvarsområdet d v s skaffa, anpassa och koordinera inköp samt koordinera annan lifestyleproduktion inom FST. Om det t ex produceras trädgårdsprogram eller någon annan typ av fritidsprogram av andra produktionsgrupper inom FST skall det in i den här helheten. Eller andra vägen om det är så att produktionsgruppen saknar någon del i sin egen produktion skall det kunna läggas ut åt någon annan så att utbudet blir komplett.

Hur gå vidare med själva projektet "Gröna Huset"

Jo, genom att följa den ursprungliga planen. Den som jag nämnde om tidigare.

1. Januari - 99.

Officiellt beslut att ett projekt kan planeras över linjerna i Vasa. Alla berörda parter bör vara involverade och ge sitt godkännande. (Leif, Ingerd, Janne, Caterina, Monica, Jenny)

Kommentar: Har stötts och blötts i olika sammanhang. Digigrupp utsedd med Bengt Klemets som ordförande. Medlemmar Stefan Jansson, Elisabeth Morney, Christina Turunen och Matias Jungar.

2. Januari -99

**En planerare utses, som kommer med en rapport i april -99.
(inga kostnader)**

Kommentar: Stefan Jansson utsedd. Rapporten är det du läser just nu.

3. April -99

På basen av rapporten görs Vita Nova för 2000.

Kommentar: Stefan och Bengt skriver en Vita Nova. I den bör det framgå kostnader för:

1. En producent, halvtid hela året
2. En reseachredaktör, halvtid hela året
3. En scripta, halvtid hela året
4. Beräknade kostnader för inköp eller hyra av hus. (ev. 2001)
5. Annonskostnader och skolning av personal
6. Eventuelllll förproduktion
7. Studieresor, experthjälp

4. Hösten -99

**Planeringsarbetet fortsätter. Planeraren har till sin hjälp 3-4
producenter för att braina innehåll och upplägning.
(fortfarande inga kostnader)**

**Ny rapport december 99 som ligger till grund för Vita Nova
2001.**

Kommentar: Digigruppen fortsätter med sitt arbete.

Kanalledningen kommer med beslut om hur organisationen för livsstilsprogrammen skall se ut. Först därefter kan de fortsatta riktlinjerna dras upp.

5. Våren -00

- **Vita Novor 2001 behandlas**
- **producenter utses som jobbar deltid med planering.
(kostnader)**
- **aktivt hussök**

6. Hösten -00

- **huset införskaffas och nödvändiga renoveringar och
omändringar görs. (kostnader)**
- **hela redaktionella personalen utses**

7. Våren -01

- **Vita Nova för -02**
- **inskolning och förproduktion**

8. Sommaren -01

- **förproduktion och piloter**

9. Hösten -01

- **sändningsstart**

Hur gå vidare med själva huset?

Utgångspunkten är att programmet produceras i Vasa och att huset bör finnas någonstans runt Vasa. Vi bör också sträva efter att stället bör finnas innanför "dagtraktamentesradien" för att undvika stora extra utgifter. Svårigheten är att hitta stället som uppfyller alla krav som vi skulle vilja ställa på utrymme, tillgänglighet, bullerfrihet, närhet, osv. Något är vi troligen tvungna att ge avkall på. Men inte innan vi undersökt alla tillgängliga möjligheter med Vasa Stad, Korsholms kommun och den privata sektorn.

Då det gäller själva införskaffandet av huset ser jag olika möjligheter.

1. Vi hyr ett lämpligt hus.

Fördelar: Initialkostnaderna inte så stora. Vi hyr det när vi behöver det och gör oss av med det när vi har färdigt.

Nackdelar: Eventuellt svårt att hitta lämpligt. Kan vara problematiskt att få göra den typ av ändringar och reparationer i det som skulle krävas för våra behov.

2. Vi köper ett hus.

Fördelar: Lättare att få tag på. Vi gör precis vad vi vill med det.

Nackdelar: Stora initialkostnader. Bör avvecklas när vi inte behöver det mer.

3. Vi flyttar ett hus.

Fördelar: Vi kan söka rätt hus över en mycket större radie. Vi får en hel del programmaterial i själva flyttandet.

Nackdelar: Stora initialkostnader och arbetsdrygt.

4. Vi låter bygga ett hus

Fördelar: Vi får det precis som vi vill ha det.

Nackdelar: Stora initialkostnader och arbetsdrygt.

Jag ser det hela närmast som ett ekonomiskt problem. Hur mycket är vi villiga att satsa på projektet på förhand innan det ger någon utdelning i form av program. Om vi inte vill riskera så mycket är det punkt 1 som i första hand gäller annars punkt 2.

Viktigt med tanke på våra kommande utrymmesproblem i TV-huset i Vasa är att huset också delvis borde kunna användas som redaktionellt utrymme.

Lite innehållsfilosofi till slut.

Jag slog upp lifestyle som sökord i internet och fick 1.8 milj träffar. Så det kan i princip betyda vad som helst. Då gäller det att hitta en egen definition. Antingen gör man då så att man

1. skapar en definition och ser vilka typer av program som ryms innanför den definitionen eller så
2. listar man de program man vill ha med och utgående från det skapar en definition.

För övrigt kan vi kanske prata om livsstil framöver i stället för lifestyle.

Jag har konsulterat en massa kollegor om definitioner och här följer några konklusioner:

Livsstil är allt det positiva som människor företar sig på sin fritid

- bra, men för omfattande. Här ingår t ex sport som kanske inte borde ingå.

Livsstil är allt skapande som människor företar sig på sin fritid

- bra men det där med fritid låter kornigt.

Livsstil är skapande verksamhet

- bra, men det krävs nånting till
- förutsätter aktivitet och resultat. Hur går det då med t ex fågelskådning där man bara observerar och upplever eller för att inte tala om jakt där man sysslar med att förstöra skapelsen.

Livsstil är att skapa och att uppleva

- inte så illa

Livsstil är att skapa, uppleva och utvecklas

- varför inte

Om vi börjar i andra ändan. Var hamnar vi då? Vilka ämnessektorer kunde stå som huvudrubriker för de olika programmen eller inslagen.

Förslag.

Natur

- vild och tämjd
- att vara i, att leva av

Mat

- mat är mat

Miljö

- miljö är omgivningen

1. att påverka

- inredning, reparationer, byggnationer, restaureringar

2. att upptäcka

- resor

3. att lära av

En av grundpelarna i programmen bör vara **lekfullheten**.

Vi gör inte mat enbart för att vi är hungriga utan för att vi är nyfikna på nya smaker, nya estetiska upplevelser, nya kombinationer och möjligheter...

Vi tittar inte på naturen enbart som nya vetenskapliga rön eller med oro inför den tilltagande miljöförstöringen utan med barnets upptäckarlust och med alla sinnen på vidgavel.

Vi odlar inte vår trädgård för att överleva utan för att leva.

Men praktisk tillämpning är också viktigt

Vi reparerar trappan för att vi skall kunna ta oss till andra våningen

Vi isolerar väggen för att det skall bli varmt i huset

Vi bygger ett skåp för att få extra utrymme

En annan grundpelare bör vara **människan i centrum**.

Naturen får aldrig bli en isolerad företeelse med exotiska djur och växter

Husdjur finns endast i relation till nån som tar hand om dem.

Mitt under all tankemöda plingade följande dikt in på min e-post.

Gröna husets gröna strofer

"Med händers värv

jag fritid fyller

mång' mödrars arv

mitt liv förgyller

som motvikt mot

den nya tiden

och dess hot

mot sinnesfriden."

Annika Housmann

Sammanfattningsvis är mina förslag följande:

- 1. Vi går vidare med projektet "Gröna Huset" enligt den ursprungliga planen.**
- 2. En livsstilsredaktion bildas i Vasa som i den kommande FST-kanalen ansvarar för produktion och administration av FST:s livsstilsutbud.**

Vasa den 14 april 1999

Stefan Jansson